

INFORME TÉCNICO DE PROYECTO

Organismo ejecutor:	ARACELLY VEGA RÍOS
Nombre del proyecto:	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DATA SCIENCE Y DATA MINING COMO MOTORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN EL POSICIONAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Código del proyecto:	Contrato por Mérito DDCCT N. 126-2021
Nombre del investigador principal:	ARACELLY VEGA RÍOS
Dirección y datos de contacto:	David, Chiriquí, Campus Universitario, Universidad Autónoma de Chiriquí, Centro de Investigación en Recursos Naturales, teléfono 7746727, correo electrónico aracelly.vega@unachi.ac.pa www.unachi.ac.pa
Colaboradores:	SOIZIC GIBEAÛX, JESSICA HIDALGO.

Fecha de entrega de este informe:	26 de marzo de 2022
Etapas del proyecto:	PRIMERA ETAPA
Período cubierto en este informe:	26 de agosto de 2021-26 de marzo de 2022
Tiempo de ejecución del proyecto:	7 meses
Monto total del proyecto:	B/. 15,000
Monto asignado a la etapa en curso:	B/. 10,902.35

Contenido

Resumen	3
Abstract	3
Antecedentes	4
Beneficios y principales beneficiarios	4
Impacto de la actividad o investigación realizada	5
Objetivos del proyecto	6
Colaboradores del proyecto	6
Metodología	6
Productos	7
Estrategia de divulgación del proyecto	22
Conclusiones y recomendaciones	23
Bibliografía	24
Anexos	25

Agradecimientos

Agradecemos a LA SENACYT por el financiamiento de esta actividad que ha servido de gran apoyo para el desarrollo científico profesional del grupo beneficiario del Bootcamp y a quienes dedicaron su tiempo y esfuerzo para mejorar sus destrezas profesionales en la redacción y posicionamiento de artículos científicos, que es cada vez más un campo competitivo y lleno de nuevos retos.

También al Sistema Nacional de Investigación de la SENACYT-Panamá y a la Universidad Autónoma de Chiriquí con todas sus unidades académicas, a la Universidad Tecnológica, Universidad de Panamá, Instituto de innovación Agropecuaria IDIAP-Panamá y a la empresa Journal Revisions de Chile.

Título del proyecto:

CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DATA SCIENCE Y DATA MINING COMO MOTORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN EL POSICIONAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.

Palabras claves: Data Science, Data Mining, Posicionamiento de Investigación, Publicaciones científicas, Rankings Universitarios.

Resumen

Se trata de una capacitación intensiva o “Bootcamp” para la formación de científicos e investigadores panameños del CIRN- Think Tank UNACHI, de otras universidades e instituciones de investigación del país, donde se logró convocar especialistas en diversas áreas con experiencia en publicaciones científicas y la necesidad de mejorar el impacto de dichas publicaciones, al igual que estudiantes a nivel de maestría con el interés de mejorar su conocimientos en Data Science y Data Mining como motores de producción científica y en escritura de artículos científicos publicables en revistas indexadas y de alto impacto. Dicho Bootcamp fue dictado por un grupo de expertos de la empresa chilena Journal Revisions, que tiene más de 10 años capacitando investigadores y científicos a nivel internacional y un científico panameño especialista en Data Science y data mining con diversas aplicaciones como la quimiometría. Como resultado se cuenta con borradores de artículos con formato para publicar en revistas indexadas, Recurso humano (investigadores, docentes, profesionales y estudiantes) capacitados en métodos de publicación y los protocolos para publicar en revista de alto impacto.

Abstract

This is an intensive training or "Bootcamp" for the training of Panamanian scientists and researchers from the CIRN- Think Tank UNACHI, from other universities and research institutions in the country, where it was possible to convene specialists in various areas with experience in scientific publications with the need to improve the impact of these publications, as well as students at the master's level with the interest of enhancing their knowledge in Data Science and Data Mining as engines of scientific production and in writing scientific articles publishable in indexed and high-impact journals. Said Bootcamp was dictated by a group of experts from the Chilean company Journal Revisions, training researchers and scientists at an international level for more than ten years, and a Panamanian scientist specialist in Data Science and data mining with various applications such as Chemometrics. As a result, draft articles formatted to publish in indexed journals, Human Resources (researchers, teachers, professionals, and students) trained in publication methods and protocols for publishing in high-impact journals.

Antecedentes

El Centro de Investigación en Recursos Naturales de la Universidad Autónoma de Chiriquí (CIRN-UNACHI) fue el primer Centro de Investigación creado en dicha casa de estudios y surgió con una visión de excelencia, buscando llenar el vacío de investigación que existía en dicha época en la UNACHI y en el país y desde ese entonces, previó la necesidad de capacitar científicos panameños en las distintas áreas de las ciencias, para que fueran el relevo generacional de los docentes e investigadores. A la fecha aproximadamente 50 profesionales panameños fueron beneficiarios directos del CIRN y de sus convenios de colaboración Internacionales con el DAAD, AECID, CYTED, ANUIES-CSUCA, Comunidad Económica Europea, Fundación Natura entre otros, que lograron capacitarse en investigación científica, y en este momento histórico y con esa visión que nos caracteriza, se entiende que es necesario capacitar a los investigadores en técnicas para mejorar la productividad científica de la universidad y del país.

El CIRN desarrolla investigación en áreas prioritarias para el país como el tema café, hongos comestibles, inocuidad de alimentos básicos como granos de arroz, maíz, café, alimento de aves, alimento de ganado lechero y leche y temas de sostenibilidad en el uso de los recursos naturales y conservación de la biodiversidad de la región Occidental del país. Forma recurso humano a través de tesis, pasantías, investigaciones, seminarios, conferencias y cursos. Se obtiene información muy valiosa que la comunidad científica, los productores, empresarios, público en general debe conocer. Sin embargo, en nuestro medio no hay una cultura de publicar los resultados a través de artículos científicos, libros, medios de comunicación por la falta de conocimiento de las técnicas de publicación por lo que este Bootcamp es necesario para optimizar las publicaciones.

El BOOTCAMP “CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DATA SCIENCE Y DATA MINING COMO MOTORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN EL POSICIONAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA”, tuvo como objetivo Capacitar a los participantes en las principales técnicas para la recopilación de datos y elaboración de artículos científicos con potencialidad de ser publicados en revistas internacionales de alto impacto, utilizando métodos de DATA SCIENCE Y DATA MINING. Después del desarrollo del BOOTCAMP se espera contar con recurso humano capacitado, con más publicaciones a nivel internacional, contribuyendo a mejorar la cultura de la publicación en las universidades y en el país en general.

Beneficios y principales beneficiarios

Los productos logrados son aproximadamente 15 artículos científicos con formato para publicar en revistas de alto impacto, investigadores y profesionales capacitados en las técnicas de publicación científica (Aproximadamente 25). Se contará con universidades y diferentes unidades académicas, de mayor calidad con reconocimiento internacional al aumentar los rankings de la misma; una comunidad informada ya que se darán a conocer los resultados de las investigaciones y que pueden ser utilizados para solucionar problemas o mejorar tareas, por la comunidad en general. Investigadores con un mayor conocimiento en el tema de los ranking, métricas y dinámica de

Producción científica y este conocimiento impactará a estudiantes y otros investigadores ya que el conocimiento será transferido a través de todos los cursos que se impartan por estos académicos.

Los principales beneficiarios son los investigadores del CIRN, el equipo interdisciplinario de quince (15) investigadores, que en su mayoría son docentes universitarios; los profesionales y estudiantes participantes, los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí se podrán beneficiar, ya que los investigadores podrán mejorar su producción científica de manera exponencial accediendo a un público más amplio a nivel internacional y a la vez serán agentes multiplicadores de los conocimientos recibidos. La Universidad al aumentar su impacto en la comunidad, su calidad aumentando el ranking internacional, la comunidad nacional e internacional al contar con información objetiva sobre temas que le afectan directamente porque tiene que ver con su salud, desarrollo económico y social y la sociedad en general.

Impacto de la actividad realizada o investigación

Gubernamental: El impacto en el sector gubernamental es importante ya que la UNACHI contará con un grupo de expertos especializados en posicionamiento de artículos científicos, Data Science y Data Mining que servirán de agentes multiplicadores a otros investigadores, docentes y estudiantes de la UNACHI.

Empresarial: Al dar a conocer los resultados de las investigaciones, en una forma entendible para la comunidad, surgirán empresas en estos temas al contar con la información que necesitan. Ejemplo: al publicar información en temas como los cafés especiales y hongos comestibles, el generar información científica confiable producto de resultados científicos, es un enorme apoyo a las empresas relacionadas con el café especial, industria en aumento en nuestro país y de una enorme trascendencia a nivel internacional.

Educativo: Se generarán capacidades especiales actualizadas en un grupo interdisciplinario de investigadores que permitirá mejorar en términos generales las publicaciones científicas que logren un alto impacto. Este conocimiento se transmitirá a los estudiantes mejorando la educación.

Tecnológico: Con el uso de las tecnologías de Data Science y Data Mining lograremos modernizar los procesos actualmente conocidos para las publicaciones científicas, mejorando el impacto de las mismas para mayor trascendencia.

Científico: La optimización en la publicación de artículos científicos permitirá una mejora considerable en el posicionamiento en los rankings internacionales de la UNACHI y del país. El intercambio de información y experiencia entre investigadores, a través de publicaciones, mejorará el nivel científico del país impactando positivamente el desarrollo económico y social. Actualmente al finalizar la primera etapa contamos con un grupo de investigadores capacitados en técnicas de Data Mining y Data Science, que se encuentran escribiendo los borradores de sus artículos científicos utilizando las técnicas aprendidas durante las capacitaciones.

Objetivos del proyecto

Objetivo general

Capacitar a los participantes en las principales técnicas para la recopilación de datos y elaboración de artículos científicos con potencialidad de ser publicados en revistas internacionales de alto impacto, utilizando métodos de DATA SCIENCE Y DATA MINING.

Objetivos específicos

1. Desarrollar procesos de DATA SCIENCE Y DATA MINING
2. Capacitar a investigadores en producción científica.
3. Elaborar artículos científicos con potencialidad de ser publicados en revistas internacionales de alto impacto.

Colaboradores del proyecto

-Jessica Hidalgo, cedula 8-733-875, con máximo grado de estudios de maestría. Participación en el diseño del programa de capacitación, administrador de los fondos del proyecto y la logística del programa y dar seguimiento a los participantes en la escritura de los artículos con una dedicación del 30% de apoyo al proyecto. Localizable al teléfono 63059632. Labora en el Centro de Investigación en Recursos Naturales (CIRN) en el proyecto Think Tank UNACHI, también de la SENACYT. Correo electrónico jessica.hidalgo@unachi.ac.pa.

-Soizic M.A. Gibeaux, con pasaporte 14D124272 y grado máximo de estudios de doctorado. Participó en el diseño del programa de capacitación tiene una dedicación del 30% de apoyo al proyecto. Actualmente colabora con el proyecto Think Tank UNACHI y es localizable al teléfono 67253758 y al correo electrónico soizic@gibeaux@gmail.com.

Metodología

Materiales y métodos

Se desarrolló un seminario de capacitación en el manejo de Data Science y Data Mining como motores de producción científica haciendo énfasis en la escritura de artículos científicos para publicar en revistas indexadas de alto impacto.

Las clases se impartieron en 6 módulos, con un total de 105 horas, entre horas teóricas y prácticas, con 75% de clases virtuales y 25% de clases presenciales, para las cuales se utilizaron las plataformas ZOOM y MICROSOFT TEAMS.

Los facilitadores son especialistas en Data Science, Data Mining, Bibliometría, escritura de artículos científicos y publicaciones. En la parte de escritura de artículos científicos los facilitadores pertenecen a la empresa JOURNAL REVISIONS, de Chile y con respecto a las clases de

QUIMIOMETRÍA el facilitador fue el Dr. JAVIER SANCHEZ GALÁN, de la Universidad Tecnológica de Panamá.

Los participantes fueron seleccionados entre investigadores con experiencia y que tenían borradores de artículos para adaptar a formatos de artículos para publicar en revistas de alto impacto. También docentes que contaban con tesis de graduación para pasar a borrador de artículo durante la capacitación, otros contaban con datos propios de sus investigaciones para redactar un artículo y otros participaron como estudiantes, para adquirir conocimiento.

Se utilizó la plataforma Zoom Pro para las videoconferencias, provistas por los expositores, lo que permitió jornadas más extensas que la versión gratuita del software. Esto permitió compartir pantalla, grabar clases, e interactuar con todo el grupo.

Para la transferencia de data y grabación de clases se utilizó la plataforma Google Drive. Jornada tras jornada se subieron las clases grabadas y el contenido expuesto a través de esta plataforma donde todo el grupo de académicos tuvo acceso para su posterior revisión.

Durante el desarrollo del módulo 1 de Quimiometria se capacitó en el lenguaje R y se hicieron prácticas de laboratorio aplicándolo. Para el análisis quimiométrico y estadístico de datos se adquirieron 2 licencias del software PLS_Toolbox <https://eigenvector.com/software/pls-toolbox/> <https://eigenvector.com/software/pricing/> para el manejo de datos. Los temas tratados fueron: análisis multivariado, modelos de calibración, modelos de aprendizaje no supervisado. Se hicieron prácticas de laboratorio con datos de investigaciones del CIRN.

Productos alcanzados.

Los productos alcanzados en la primera etapa del proyecto fueron:

1. Diseño y publicación del flyer del evento.

Este Flyer se publicó en las redes sociales de la UNACHI para promocionar el curso antes del inicio de éste para permitir que los interesados enviaran la documentación solicitada como requisito para participar de éste. Recibidos los documentos por los organizadores, junto con los facilitadores se seleccionaron los participantes.

Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

THINK TANK
UNACHI

Sistema Nacional de Investigación

Bootcamp

"CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DATA SCIENCE Y DATA MINING COMO MOTORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN EL POSICIONAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA".

El CIRM-UNACHI, Think Tank UNACHI y SENACYT te invitan a participar del:

Seminario-Taller: "Data Science y Data mining en investigación aplicada y elaboración y posicionamiento de artículos científicos"

- **Dirigido a:** Investigadores y estudiantes con borradores de artículos científicos para publicación en revistas de alto impacto
- **Fecha:** Del 01 de octubre de 2021 al 01 de junio de 2022
- **Modalidad:** Semi-presencial y virtual

Facilitadores:

Dr. JAVIER SANCHEZ GALÁN

Catedrático UTP e investigador del SNI-Senacyt

JOURNAL REVISIONS(CHILE)

IAN SCOTT KINNEY

Lingüista y Experto en Bibliometría

MARCOS GUZMÁN D.

Economista, Editor Científico y Gerente de Journal Revisions

JUAN PABLO VARGAS NORAMBUENA

Doctor en Administración de Empresas SMC University

📞 774-6727

🌐 <http://cirm.unachi.ac.pa>

✉️ thinktankunachi@unachi.ac.pa

2. Lista de participación de investigadores con manejo de software de espectroscopía para estudios e investigaciones en el área de química, biodiversidad, salud.

Los participantes seleccionados, que fueron 26, todos participaron de la escritura y mejora de artículos científicos. De ese grupo habían especialistas de Química, biología, ingenieros zootecnistas, nutricionistas y especialistas en biodiversidad con intereses de aplicar quimiometría en sus investigaciones; ese grupo participó de un módulo intensivo de espectroscopia y quimiometría con clases presenciales de laboratorio y teóricas virtuales. Se adjunta tabla.

Durante el desarrollo del módulo 1 de Quimiometría se capacitó en el lenguaje R y se hicieron prácticas de laboratorio aplicándolo. Para el análisis quimiométrico y estadístico de datos se adquirieron 2 licencias del software PLS_Toolbox <https://eigenvector.com/software/pls-toolbox/> <https://eigenvector.com/software/pricing/> para el manejo de datos. Los temas tratados fueron: análisis multivariado, modelos de calibración, modelos de aprendizaje no supervisado. Se hicieron prácticas de laboratorio con datos de investigaciones del CIRN.

	Nombre	Categoría	E-mail	celular	Quimiometría
1.	Dra. Diana Gómez	Investigadora (con borrador de artículo)	diana.gomez@unachi.ac.pa	62826292	
2.	Dr. Carlos González	Investigador (con borrador de artículo)	carlos.gonzalez5@unachi.ac.pa	66849146	si
3.	MSc. Javier De León	Investigador (con borrador de artículo)	javier.deleon@unachi.ac.pa	67127736	si
4.	Mag. Jessica Hidalgo	Investigadora (con borrador de artículo)	jessica.hidalgo@unachi.ac.pa	63059632	si
5.	Lic. Stephany Reyes	Investigadora (con borrador de artículo)	stephany.reyes@unachi.ac.pa,	61035875	si
6.	Lic. Stepfanie Miranda	Investigadora (con borrador de artículo)	stepfanie.miranda@unachi.ac.p a	67967717	si
7.	Dra. Aracelly Vega	Investigadora (con borrador de artículo)	aracelly.vega@unachi.ac.pa	69497113	si
8.	Dra. Soizic Giveaüx	Investigadora (con borrador de artículo)	soizic.gibeaux@gmail.com	67253758	
9.	MSc. Luis Hertentains	Investigador Tesis	la.hert@outlook.com	63275800	si
10.	Est. Hugo Sánchez	Participante	hugo19.hs18@gmail.com	63137258	si
11.	MSc. José Troestch	Investigador (con borrador de artículo)	jose.troestch1@unachi.ac.pa	60334498	si
12.	MSc. Miguel Vega	Investigador (con borrador de artículo)	miguel.vega@unachi.ac.pa	65767507	
13.	MSc. Ana Santana	Investigadora (con tesis)	aisantanat@gmail.com	66757895	

14.	Dr. Audino Melgar	Investigador (con tesis)	melgmore@gmail.com	68949268	si
15.	Lic. Gisell Gómez	Investigador(borrador de artículo)	gisqm2105@gmail.com	64967276	
16.	Est. Ashley De Gracia	Participante	ashley.degracia@unachi.ac.pa	64581460	
17.	Dr. Abel Batista	Investigador (con borrador de artículo)	abel.batista@unachi.ac.pa	64581460	Si
18.	Dra. Elizabeth Román	Docente (con borrador de artículo)	roman.ely@gmail.com	62154698	
19.	Dra. Enith González	Docente(con Tesis)	enith.gonzalez@unachi.ac.pa	66552355	
20.	Lic. Ana Visuetti	Con Tesis	anavissuetti17@hotmail.com	6812 6160	
21.	MSc. Eduard Villarreal	Investigador (con borrador de artículo)	eduard.villarreal@unachi.ac.pa	67211885	si
22.	Lic.Aldahir Mero	Con borrador de artículo	aldahirmero_20@hotmail.com	68485863	
23.	Est.Abdy Morales	Participante	moba245@gmail.com	66707287	si
24.	Ing. José Berdiales	Investigador(con Borrador de articulo)	ja_berdiales@yahoo.com	65355087	
25.	Dr. Iván Rodríguez	Participante	ivan.rodriguez@unachi.ac.pa	65677234	si
26.	Mgtr.Danny Murillo	Investigador (con borrador de artículo)	danny.murillo@utp.ac.pa	62165591	

3. Evidencia del desarrollo de los seis módulos tanto en clases virtuales como presenciales. Se entregará foto. Resumen de la encuesta de los participantes tanto virtual como presencial. Anexo 1

Las clases del Bootcamp iniciaron el 7 de octubre de 2021 hasta el 25 de febrero de 2022. El programa constó de 6 módulos desarrollados de la siguiente manera:

Fig. Durante la inauguración del inicio del módulo de Quimiometria.

El primer módulo fue impartido por el Dr. Javier Sánchez Galán, especialista nacional en data Science y data Mining, con un total de 40 horas; 16 teóricas y 24 prácticas. El 60 % se realizó de modo virtual y el 40% presencial. Se utilizaron las plataformas Google Meets, Microsoft Teams y los softwares herramienta PLS_Toolbox de Espectroscopia.

* En la imagen se muestran los profesores y estudiantes matriculados en la plataforma Classroom en los cursos de Quimiometría y redacción de artículos.

Los módulos 2, 3, 4, 5 fueron impartidos por **el equipo de Journal Revision (IAN SCOTT KINNEY, MARCOS GUZMÁN)**, a un equipo de investigadores y académicos de la UNACHI y a investigadores de otras universidades.

La plataforma, para las videoconferencias utilizadas fue Zoom Pro, provista por los expositores de Journal Revisions, lo que permitió jornadas de más de dos (2) horas por clase. Esto permitió también compartir pantalla, grabar clases, e interactuar con todo el grupo.

The image shows a video lecture interface. On the left, a browser window displays the Web of Science Group website. The page title is "Clase 3 22 de Octubre". The browser address bar shows "https://www.webofscience.com/search-results". The website content includes a search bar, a "Find a Match" button, and search results for "2D MATERIALS". On the right, a presentation slide titled "Clase 1 08 de noviembre" is shown. The slide title is "Conocer y entender las métricas". The text on the slide explains that university rankings and scientific journal rankings are based on algorithms like Google Page Rank. It defines "cienciometría" or "bibliometría" as the study of these metrics. The slide features a network diagram with nodes labeled B (38.4%), C (34.3%), and E (8.1%), and a 3D cube diagram representing dimensions for information computation.

La plataforma para la transferencia de data y grabación de clases fue Google Drive y la plataforma Classroom. Jornada tras jornada se subieron las clases grabadas y el contenido expuesto a través de estas plataformas donde todo el grupo tuvo acceso, y simultáneamente se subieron los videos al canal de youtube del Centro de Pensamiento, para lograr un mayor alcance de la divulgación del proyecto y posteriormente a cualquier interesado en los conocimientos impartidos.

Se evaluaron los módulos de quimiometría y redacción y posicionamiento de artículos científicos y se adjuntan las encuestas realizadas a los participantes con posterioridad a las capacitaciones. Anexo 2

Cada clase virtual se grabó y se cuenta con los videos y la evidencia de la asistencia y también listas firmadas en las clases presenciales.

*

Encuesta "BOOTCAMP: "Capacitación en las principales técnicas para la recopilación de datos y elaboración de artículos científicos con potencialidad para ser publicados en revistas internacionales de alto impacto, utilizando métodos de Data Science y Data Mining"

El objetivo de esta encuesta es conocer su opinión con respecto a la realización del Bootcamp "Escritura y posicionamiento de artículos científicos". Se le agradece contestar con la mayor objetividad cada pregunta.
 Unidad Organizadora: Centro de Investigación en Recursos Naturales. Dra. Aracely Vega Ríos. Facilitadores: IAN SCOTT KINNEY, MARCOS GUZMÁN Y JUAN PABLO NORAMBUENA.

22 respuestas

Se aceptan respuestas

1. ¿Se cumplió con el objetivo establecido?

22 respuestas

Categoría	Porcentaje
Excelente	77.3%
Buena	22.7%
Regular	0%
Malas	0%
Pésimo	0%

2. ¿Se comprendieron los temas expuestos?

22 respuestas

Categoría	Porcentaje
Excelente	77.3%
Buena	22.7%
Regular	0%
Malas	0%
Pésimo	0%

* En la imagen se aprecia el formato de encuesta del Bootcamp para el grupo de elaboración de artículos científicos y algunos de los resultados de dicha encuesta.

4. RESUMEN DE LOS ARTÍCULOS CIENTÍFICOS CON FORMATO PARA PUBLICAR EN LAS ÁREAS TEMÁTICAS DE LOS PARTICIPANTES.

Se presenta en la tabla la lista de participantes y el título del borrador de artículo científico o tesis y el estado al 21 de marzo del presente. En anexo 3 se presentan los resúmenes de los artículos.

Resumen de los artículos científicos con formato para publicar en las áreas temáticas de los participantes.

	AUTOR	TITULO	STATUS AL 21-03-2022
1.	Batista , Abel	1.Integrative taxonomy revealed 23 new taxa of amphibians and reptiles in Eastern Panama. 2. A new salamander of the genus <i>Bolitoglossa</i> (Caudata: Plethodontidae) from the highlands of western Panama.	Revisado y mejorando el formato para adaptarlo a la revista escogida para publicarlos.
2.	Berdiales José	Restauración en áreas alteradas en el Bosque Inundable de Manglar con Mangle Piñuelo (<i>Pelliciera Rhizophorae</i>) en la Región del Pacífico.	Revisado y mejorando el formato para adaptarlo a la revista escogida para publicarlo.
3.	De León Javier	Co-autor art. 1	Enviado a Journal Cleaner waste System
4.	Giveaüx Giveaüx	Sustainable development strategies for the agricultural sector in Western region of Panama. art 2	En revision
5.	Gómez Gisell	Micotoxinas en alimentos balanceados para pollos de engorde en Panamá.	Revisado y mejorando el formato para adaptarlo a la revista escogida para publicarlo.
6.	Gómez Diana	Re-colonization of stripped trunks by bryophytes in a Lower Montane Forest, Chiriquí, Panamá.	Haciendo correcciones sugeridas por los facilitadores
7.	González Enith	Estrategia de comunicación del estado para fomentar cultura ambiental, ciudadana, responsable del ambiente en la Provincia de Chiriquí, república de Panamá	Escribiendo el borrador. Pasar de tesis a artículo.
8.	González Carlos	Coautor art.2	En revisión
9.	Hertentains Luis	Predicción del tiempo de maduración en queso Chanco mediante Compuestos Volátiles	Escribiendo el borrador. Pasar de tesis a artículo.
10	Hidalgo Jessica	Coautor art.2	En revisión
11	Melgar Audino	Efecto del manejo nutricional sobre el perfil lipídico en la carne del Ganado cebú y sus cruces.	Escribiendo el borrador. Pasar de tesis a artículo.

12	Mero Aldahir	Description of the vascular activity of trimetazidine in rat aortic rings.	En revisión
13	Miranda Stephanie	Estimación de la movilidad de fluidos en biomasas utilizadas para el cultivo de <i>Pleurotus djamor</i> por medio de curva de secado.	Revisado y mejorando el formato para adaptarlo a la revista escogida para publicarlo.
14	Morales Abdy	Bauhinia thonningii and the impact of different extraction solvents on its antioxidant potential.	En revisión
15	Murillo Danny	Análisis de los perfiles de investigadores de Panamá e indicadores bibliométricos de Google Scholar	Revisado y mejorando el formato para adaptarlo a la revista escogida para publicarlo.
16	Reyes Stephany	Coautor art.3	Con formato para enviar a la revista escogida para publicar
17	Rodríguez Iván	Director de Revista Plus Economía	Adquisición de conocimiento
18	Román Elizabeth	Academic activity in virtual environments. a reflection from descriptive phenomenology	Con formato para enviar a la revista escogida para publicar
19	Sánchez Hugo	Structure revision of elaeophorbate with NAPROC-13 - An Efficient Tool for Rapid Elucidation and Structural Verification of Natural Products.	En revisión
20	Santana Santana	Tesis a art científico	Escribiendo borrador
21	Troestch José	Micotoxinas en el arroz almacenado en Chiriquí, Panamá y evaluación de la exposición alimentaria.	Con formato para enviar a la revista escogida para publicar
22	Vega Aracelly	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risk factors associated with aflatoxin M1 presence in Panamanian raw bulk milk. 2. Agro-industrial waste improves the nutritional and antioxidant profile of <i>Pleurotus djamor</i> 	Con formato para enviar a la revista escogida para publicar Enviado a Journal Cleaner waste System
23	Vega Miguel	Evaluación de crecimiento y capacidad depuradora de la microalga <i>Chlorella sorokiniana</i> , cultivada en aguas residuales de distintas procedencias	Revisado y mejorando el formato para adaptarlo a la revista escogida para

			publicarlo.
24	Eduard Villarreal .	Análisis de riesgo asociado a los niveles de aflatoxina M1 en leche cruda producida en Chiriquí y sus efectos a la salud	Con formato para enviar a la revista escogida para publicar
25	Visuetti Ana	Abundancia de Epífitas y ramas caídas de un gradiente altitudinal en tres bosques, Chiriquí, república de Panamá.	Revisado y mejorando el formato para adaptarlo a la revista escogida para publicarlo.

Análisis de los perfiles de investigadores de Panamá e indicadores bibliométricos de Google Scholar

Danny Murillo-Gonzalez*, Robinzon Zapata**, Omar López***

* Universidad Tecnológica de Panamá
danny.murillo@utp.ac.pa | <https://orcid.org/0000-0003-0297-7213>

** Secretaría Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación
rzapata@senacyt.ac.pa | <https://orcid.org/0000-0002-2141-0565>

*** Secretaría Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación
olopez@senacyt.ac.pa | <https://orcid.org/0000-0003-4953-2123>

Resumen

El objetivo de este artículo es evaluar la visibilidad de los investigadores de Panamá y el impacto de sus publicaciones utilizando indicadores bibliométricos como Hindex, i10index y citas de los perfiles en Google Scholar Citations (GSC) categorizados por sexo, institución, miembro del SNI. Para la recolección automática de datos en GSC se creó un algoritmo en el lenguaje R que extrajo 860 perfiles de 47 instituciones, el 25.5% de los perfiles no se contabilizaron citas, el 29.5% tiene un Hindex mayor a 5. De los 14530 trabajos extraídos de los perfiles, 49.3% ha sido citado una vez generando 287616 citas, 62% de las citas son de trabajos de 28 investigadores. Existe visibilidad de los investigadores de Panamá en GSC, pero solo el 3.3% aporta el 62% de las citas, poco impacto en la publicaciones y errores de indexación, esto sugiere crear políticas institucionales para normalizar la creación de los perfiles.

Palabras claves: indicadores bibliométricos, Google Scholar Citations, Panamá, perfil de investigación, visibilidad científica.

COMENTARIOS DE LA EVALUACIÓN POR PARTE DE LOS EXPERTOS A LOS BORRADORES DE ARTÍCULOS ENTREGADOS POR LOS PARTICIPANTES.

Los evaluadores de la Empresa Journal Revisión con su comité editorial le daban seguimiento a los borradores de artículos enviados y emitían sus comentarios para la mejora de los artículos por parte de los autores. Ver en anexo 4

1. **Autor:** Abdy Morales (moba245@gmail.com)

Título: Estudio de Bauhinia thonningii y el impacto de diferentes disolventes de extracción en el potencial antioxidante de la planta.

Elementos entregados:

- **Borradores y Material Inicial:** documento de 7 páginas.
- **Tarea 1:** 3 posibles revistas.
- **Tarea 2:** 4 keywords/palabras claves; 4 highlights (en inglés, solo 2 cumplen con lo requerido. En español, solo 1 cumple con lo requerido); abstract (233 palabras) y resumen (263 palabras).

Revista donde se enviará: Antioxidant

Comentado [Z1]: El autor indica que: "ese no es el manuscrito definitivo, pero quería saber que cosas debo mejorar para poder tenerlo listo"

2. **Autor:** Abel Batista (+ Konrad Mebert, Milan Vesely).

Título: Integrative taxonomy revealed 23 new taxa of amphibians and reptiles in Eastern Panama.

Elementos entregados:

- **Borradores y Material Inicial:** documento de 23 páginas.
- Abstract (206 palabras).
- Revista: Zoological journal of the Linnean society

3. **Autor:** Abel Batista (+ Marcos Ponce, Deivy Navarro, Roger Morales).

Título: A new salamander of the genus Bolitoglossa (Caudata: Plethodontidae) from the highlands of western Panama.

Elementos entregados:

- **Borradores y Material Inicial:** documento de 22 páginas.
- Abstract (81 palabras); resumen (86 palabras); 5 keywords/palabras clave.
- Revista: Zootaxa

Comentado [Z2]: Se envió un correo a Aracelly Vega preguntando cual de los dos documentos es el que se enviará a la revista.

4. **Autor:** Ana Visuetti (anavissuetti17@hotmail.com - avissuetti94@gmail.com)

Título: Diversidad de macrolíquenes cortícolas en tres zonas de Paso ancho, Parque Nacional Volcán Barú, Chiriquí, Panamá.

Elementos entregados:

- **Borradores y Material Inicial:** 1 documento de 15 páginas y otro de 62.
- **Tarea 1:** 3 posibles revistas
- **Tarea 2:** título; 5 keywords/palabras claves; 4 highlights (solo 3 cumplen con lo requerido); resumen (238 palabras).

Revista donde se enviará: Revista de Biología Tropical

Comentado [Z3]: La autora indica que: "Es la primera parte del artículo. Actualmente estoy trabajando en el artículo en un documento aparte siguiendo unas guías y sugerencias de Ian Scott que ha dado durante el curso... Estos próximos días espero ya subir el documento completo."

Comentado [Z4]: Este documento es la tesis.

5. **Autor:** Aracelly Vega

Título: Risk factors associated with the presence of aflatoxin M1 in raw bulk milk from Panamá.

Elementos entregados:

- **Borradores y Material Inicial:** documento de 21 páginas.
- **Tarea 1:** 3 posibles revistas (Food Science & Nutrition; Mycotoxins Research; Food Control)
- **Tarea 2:** título, 3 palabras claves; 7 highlights (solo 1 cumple con lo requerido); resumen (190 palabras).

Revista donde se enviará: Food Control

6. **Autor:** Diana Gómez (diana.gomez@unachi.ac.pa)

Título: Abundancias de epífitas en ramas caídas de un gradiente altitudinal en tres bosques de Panamá.

Elementos entregados:

- **Borradores y Material Inicial:** documento de 15 páginas.
- **Tarea 2:** título; 4 keywords/3 palabras claves; 4 highlights.
- Resumen (220 palabras); 7 palabras clave.

Revista donde se enviará: Botanical Sciences

7. **Autor:** Eduard Villarreal (eduard.villarreal@unachi.ac.pa)

Título: Análisis de riesgo a la salud por consumo de leche contaminada con aflatoxina M1.

Elementos entregados:

- **Borradores y Material Inicial:** documento de 14 páginas.
- **Tarea 1:** 3 posibles revistas.
- **Tarea 2:** título; 5 palabras claves; 5 highlights (solo 2 cumplen con lo requerido); resumen (199 palabras); abstract (180 palabras).

Revista donde se enviará: Food Control

8. **Autor:** Elizabeth Román (roman.ely@gmail.com)

Título: Actividad Académica en Entornos Virtuales. Una Reflexión desde la Fenomenología Descriptiva.

Elementos entregados:

- **Borradores y Material Inicial:** documento de 27 páginas.
- **Tarea 1:** 3 posibles revistas
- **Tarea 2:** título; 4 keywords/palabras claves; 5 highlights (en inglés, solo 2 cumplen con lo requerido. En español, ninguna cumple con lo requerido); abstract (235 palabras) y resumen (247 palabras).

Revista donde se enviará: Revista Aula Abierta

9. **Autor:** Giselle Gómez (gisqm2105@gmail.com)

Título: Micotoxinas en alimentos balanceados para pollos de engorde en Panamá.

Elementos entregados:

- **Borradores y Material Inicial:** documento de 17 páginas.
- **Tarea 1:** 3 posibles revistas
- **Tarea 2:** título; 3 keywords/palabras claves; 5 highlights (En español, 4 cumplen con lo requerido); resumen (164 palabras).

Revista donde se enviará:

10. **Autor:** Hugo Sanchez (hugo19.hs18@gmail.com)

Título: Structure revision of elaeophorbate with NAPROC-13 - An Efficient Tool for Rapid Elucidation and Structural Verification of Natural Products.

Elementos entregados:

1.

- **Borradores y Material Inicial:** 1 documento de 3 páginas y otro de 5.
- **Tarea 1:** 3 posibles revistas
- **Tarea 2:** 4 keywords/palabras claves; 5 highlights (En inglés, solo 3 cumplen con lo requerido. En español, 3 cumplen con lo requerido).

Revista donde se enviará:

11. Autor: José Berdiales (ja_berdiales@yahoo.com)

Título: Restauración en Áreas Alteradas en el Bosque Inundable de Manglar Con (*Pelliciera rhizopharæ*) Pacífico de la Provincia de Chiriquí.

Elementos entregados:

- **Borradores y Material Inicial:** documento de 10 páginas.
- **Tarea 1:** 1 posibles revistas
- **Tarea 2:** 4 palabras claves; 5 highlights (En español, 2 cumple con lo requerido).

Revista donde se enviará: Tecnociencia

12. Autor: José Troestch (jose.troestch1@unachi.ac.pa)

Título: Determinación de los niveles de contaminación por micotoxinas en arroz y evaluación de la exposición alimentaria.

Elementos entregados:

- **Borradores y Material Inicial:** documento de 14 páginas.
- **Tarea 2:** 6 keywords/palabras claves; 5 highlights (en español, 3 cumplen con lo requerido); abstract (211 palabras) y resumen (226 palabras).

Revista donde se enviará: Journal of Toxicology

13. Autor: Stepfanie Miranda (stepfanie.miranda@unachi.ac.pa)

Título: Estimación de porosidad dinámica en biomásas utilizadas en cultivo de *Pleurotus djamor* mediante curva de secado.

Elementos entregados:

- **Borradores y Material Inicial:** documento de 8 páginas.
- **Tarea 1:** 3 posibles revistas.
- Resumen (221); 3 keywords/palabras claves.

Revista donde se enviará:

Adicionar artículo

14. Sustainable development strategies for the agricultural sector improvement in Western region of Panama

Soizic Gibeaux¹, Javier Pitty², Ruben Collantes², Jessica Hidalgo³, Aracelly Vega³, Carlos Gonzalez²

¹ Lo requerido: máximo 85 caracteres por viñeta (solicitado en la tarea).

² Se considera un título como entregado, cuando este tiene menos de 14 palabras (solicitado en la tarea).

5. Programa curricular sobre DATA SCIENCE Y DATA MINING.

Este programa se elaboró y entregó antes del inició del BOOTCAMP. Ver anexo 5

BOOTCAMP
PROGRAMA DEL EVENTO

"CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DATA SCIENCE Y DATA MINING COMO MOTORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN EL POSICIONAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA"

SEMINARIO-TALLER

"Capacitación en las principales técnicas para la recopilación de datos y elaboración de artículos científicos con potencialidad de ser publicados en revistas internacionales de alto impacto, utilizando métodos de DATA SCIENCE Y DATA MINING"

Objetivos: Capacitar a los participantes en las principales técnicas para la recopilación de datos y elaboración de artículos científicos con potencialidad de ser publicados en revistas internacionales de alto impacto, utilizando métodos de Data Science y Data Mining.

Duración: 105 horas

Fechas de inicio: 01 de octubre de 2021

Fecha de terminación: 01 de junio de 2022

Dirigido a: Académicos, investigadores y estudiantes de posgrado que quieren o necesitan aumentar su productividad científica y ya posean un borrador de artículo científico.

Facilitadores:

- **Javier Sánchez Galán**
Catedrático de la Universidad Tecnológica de Panamá. PhD en medicina experimental, maestría en ciencias de la computación (bioinformática). Especialista en Data Science con énfasis en análisis estadístico para las ciencias de la vida, biomedicina y biotecnología.
- **Ian Scott Kinney**
Lingüista y Experto en Bibliometría
Dueño y Editor Principal en Journal Revisions
- **Marcos Guzmán D.**
Economista. Editor Científico y Gerente de Journal Revisions.
- **Juan Pablo Vargas Norambuena**
Doctor en Administración de Empresas SMC University, Docente Universidad Santiago de Chile.

BOOTCAMP
PROGRAMA DEL EVENTO

"CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DATA SCIENCE Y DATA MINING COMO MOTORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN EL POSICIONAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA"

SEMINARIO-TALLER

"Capacitación en las principales técnicas para la recopilación de datos y elaboración de artículos científicos con potencialidad de ser publicados en revistas internacionales de alto impacto, utilizando métodos de DATA SCIENCE Y DATA MINING"

Introducción: Se trata de una capacitación intensiva o Bootcamp para la formación de científicos e investigadores panameños de diferentes disciplinas científicas, en Data Science y Data Mining como motores de producción científica haciendo énfasis en la escritura de artículos científicos para publicar en revistas indexadas de alto impacto.

Consta de 6 módulos que serán desarrollados en 6 meses, con un total de 105 horas, entre horas teóricas y prácticas, con 85% de clases virtuales y 15% de clases presenciales.

Los facilitadores son especialistas en Data Science, Data Mining, Bibliometría, escritura de artículos científicos y publicaciones.

Será dirigido a investigadores con experiencia y que cuentan con borradores de artículos para adaptar a formatos de artículos para publicar en revistas de alto impacto. También investigadores que cuentan con tesis de graduación para pasar a borrador de artículo durante la capacitación y otros cuentan con datos propios de sus investigaciones para redactar un artículo.

Para participar de la capacitación los investigadores deben enviar un borrador de artículo o un borrador de la tesis de graduación como requisito de ingreso. Los facilitadores revisarán estos documentos y seleccionarán a los que cumplen este requisito.

Los participantes estarán entre 15 personas que tengan borrador de artículo científico.

BOOTCAMP

"CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DATA SCIENCE Y DATA MINING COMO MOTORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN EL POSICIONAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA"

PROGRAMA DEL EVENTO

Módulos	Temas	Facilitador, Duración y Modalidad
I. 40 horas (60% Virtual / 40% Auto-guiado) - (24 hrs teóricas/16 hrs prácticas)	DATA SCIENCE Y DATA MINING Análisis quimiométrico y estadístico de datos químicos Modelos de Calibración (Aprendizaje Supervisado - Datos Continuos) Modelos de Calibración (Aprendizaje Supervisado - Datos Categóricos) Modelos de Aprendizaje No-Supervisado (Clustering) Conclusiones Escritura de artículos en quimiometría	Dr. Javier Sánchez Galán Plataforma Microsoft Teams y los softwares herramienta PLS_Toolbox de Espectroscopia 07 de octubre 2021 - 07 de febrero de 2022
II. 7 horas (5 horas teóricas - 2 horas prácticas virtual)	Posicionamiento de Artículos científicos Ranking y Métricas Índices, métricas, idioma y Revistas Posicionamiento de la Información Científica Rol de la Relevancia Científica en el éxito de la publicación Nichos de Investigación Contingente Cómo encontrar y elegir la revista perfecta Tips y hacks específicos vinculados a SEO para el posicionamiento digital de la información científica.	Equipo de Journal Revision (Ian Scott Kinney, Marcos Guzmán D., Juan Pablo Vargas Narambuena) Plataforma Zoom Pro para videoconferencia La plataforma para la transferencia de data y grabación de clases será Google Drive 18 - 23 octubre 2021
III. 25 horas (15 horas teóricas - 10 horas prácticas virtual)	Elaboración y Estructura de Artículos Científicos ¿Para quién escribimos? Clasificación de Artículos y Tipos de Investigación La importancia de la Primera Hoja I: Título, Highlights, Abstract y Keywords Introducción, Marco Teórico y Referencias Discusión, Resultados y Conclusiones Claves de Formato y Submission Fundamentos Estadísticos para los diseños metodológicos. Uso de software libre para el desarrollo estadístico (Excel, Statistics Open for All, etc). Predicción, simulaciones y modelación de datos	Equipo de Journal Revision (Ian Scott Kinney, Marcos Guzmán D., Juan Pablo Vargas Narambuena) Plataforma Zoom Pro para videoconferencia. La plataforma para la transferencia de data y grabación de clases será Google Drive. 01 - 19 de noviembre 2021
IV. 8 horas (5 horas teóricas - 3 horas prácticas virtual)	Reciclaje y Utilidad de Material Científico (Data Mining / Data Science Economía Circular de la información científica Tesis de Postgrado como base para producción científica Técnicas de conversión de tesis a artículo Errores comunes en la adaptación de tesis Validez de datos. ¿Cómo determinar utilidad temporal?	Equipo de Journal Revision (Ian Scott Kinney, Marcos Guzmán D., Juan Pablo Vargas Narambuena) Plataforma Zoom Pro para videoconferencia. La plataforma para la transferencia de data y grabación de clases será Google Drive. 13 - 17 de diciembre 2021

CS Escaneado con CamScanner

Estrategia de divulgación del proyecto

Los resultados se compartirán en la plataforma ZENODO, dentro de la comunidad Think Tank UNACHI; Se compartirá en un webinar los resultados de la capacitación. Los resultados serán publicados en las redes sociales de la UNACHI, de la SENACYT Plataforma de Zenodo, y se participará de congresos y conferencias en otros eventos.

Lista de reproducción	Visibilidad	Última actualización	Número de videos
Escritura de artículos científicos. Módulo IV. Journal Revisions	Pública	23 mar 2022	1
Escritura de artículos científicos. Módulo III	Pública	23 mar 2022	1
Clases de Quimiometría 1. Bootcamp	Pública	15 mar 2022	11
Escritura de artículos científicos. Módulo 2. Journal Revisions	Pública	2 dic 2021	7
Escritura de artículos científicos. Módulo 1. Journal Revisions	Pública	2 dic 2021	3

Para hacer accesibles los resultados del Bootcamp, se subieron todos los videos de las clases canal de youtube del Think Tank UNACHI https://www.youtube.com/channel/UCqnPILv_4sl_y-eJ6ZuvDVA, en el cual se puede acceder a todas las clases recibidas por los beneficiarios durante el Bootcamp; esto con la finalidad de ofrecer la oportunidad de que cualquier otra persona interesada pueda acceder al conocimiento generado con la capacitación. Posteriormente tenemos prevista la divulgación de los resultados del Bootcamp mediante la participación en Congresos Científicos y Publicaciones.

Conclusiones y recomendaciones

Gracias al apoyo de la SENACYT se logró capacitar un grupo multidisciplinario de investigadores científicos en técnicas de DATA SCIENCE Y DATA MINING COMO MOTORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN EL POSICIONAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA y a otro grupo en QUIMIOMETRÍA y Espectroscopia, cuyos conocimientos se verán reflejados en los borradores que se están trabajando y que serán entregados a LA SENACYT en la siguiente etapa del proyecto. Estos borradores serán enviados a las diferentes revistas, según el tema, para su publicación.

Se logró el desarrollo de procesos de Data Science y Data Mining dentro de los borradores de artículos científicos y su aplicación a los trabajos de investigación.

Este grupo de investigadores ha recibido una completa capacitación en posicionamiento de sus artículos científicos para lograr que dichos artículos sean publicados en Revistas Científicas de Alto impacto, para mejorar de este modo la productividad de los investigadores participantes y de las instituciones a las que pertenecen, mejorando de este modo la producción científica de la Región y del país. A la fecha contamos con aproximadamente 15 borradores de artículos científicos que serán sometidos a revistas de alto impacto, producto del Bootcamp.

Recomendamos a LA SENACYT el apoyo de más iniciativas como éstas, ya que al investigador le corresponde ser autodidacta en cuanto a las formalidades de las investigaciones científicas y existen pocos espacios en los cuales, independientemente del área del conocimiento y la formación profesional, se logren ventilar temas transversales dentro de las publicaciones y que son de importancia para mejorar las publicaciones científicas. Tenemos el capital humano y en muchos casos se pierde el conocimiento simplemente por la barrera de las formalidades ya sea en el sometimiento a las revistas indexadas, como en la traducción y adecuación al idioma inglés, que sirve como multiplicador de las posibilidades de internacionalización de los resultados científicos.

Bibliografía

Beel, J., Gipp, B., & Wilde, E. (2010). Academic Search Engine Optimization (aseo) Optimizing Scholarly Literature for Google Scholar & Co. *Journal of scholarly publishing*, 41(2), 176-190.

Derrick, G. E., & Pavone, V. (2013). Democratizing research evaluation: Achieving greater public engagement with bibliometrics-informed peer review. *Science and Public Policy*, 40(5), 563-575.

Hu, Y. H., Tai, C. T., Liu, K. E., & Cai, C. F. (2020). Identification of highly-cited papers using topic-model-based and bibliometric features: the consideration of keyword popularity. *Journal of Informetrics*, 14(1), 101004.

Kurt Varmuza, Peter Filzmoser. *Introduction to Multivariate Statistical Analysis in Chemometrics*. 1st Edition, 2009. <https://www.amazon.com/Introduction-Multivariate-Statistical-Analysis-Chemometrics/dp/1420059475>.

Lucio-Arias, D., & Leydesdorff, L. (2009). The dynamics of exchanges and references among scientific texts, and the autopoiesis of discursive knowledge. *Journal of Informetrics*, 3(3), 261-271.

Ron Wehrens. *Chemometrics with R: Multivariate Data Analysis in the Natural and Life Sciences (Use R!)*. 2nd ed. Edition, 2020. <https://www.amazon.com/Chemometrics-Multivariate-Analysis-Natural-Sciences/dp/366262026X/>

Xie, Z., Li, Y., & Li, Z. Assessing and predicting the quality of research master's theses: an application of scientometrics. *Scientometrics*, 1-20.

Zeng, X., Mathews, J. A., & Li, J. (2018). Urban mining of e-waste is becoming more cost-effective than virgin mining. *Environmental science & technology*, 52(8), 4835-4841.

ANEXOS

- 1. Evidencia del desarrollo de los seis módulos tanto en clases virtuales como presenciales. Se entregará foto. Resumen de la encuesta de los participantes tanto virtual como presencial.**
- 2. Encuesta de los participantes tanto virtual como presencial.**
- 3. resumen de los artículos científicos con formato para publicar en las áreas temáticas de los participantes.**
- 4. Comentarios de la evaluación por parte de los expertos a los borradores de artículos entregados por los participantes.**
- 5. Programa curricular sobre DATA SCIENCE Y DATA MINING**
- 6. INFORME FINANCIERO**

ANEXO 1.
EVIDENCIAS DEL DESARROLLO DE LOS
MÓDULOS

1. Evidencia del desarrollo de los seis módulos tanto en clases virtuales como presenciales. Se entregará foto. Resumen de la encuesta de los participantes tanto virtual y presencial

1.1. Evidencia por módulo

1.1.1. Redacción y Publicación de artículos científicos

1.1.1.1. Módulo I

Virtual / 18 de octubre

Virtual / 19 de octubre

Clase 2 19 de Octubre de 2021

JR
JOURNAL
REVISIONS

CLASE 2:
Producción científica, las
métricas e índices.

Relatores:
Marcos Guzmán D.

Salir de pantalla completa (f)
Marcos Guzman Delgado

5:09 / 1:53:08

Virtual / 22 de octubre

Clase 3 22 de Octubre

Web of Science Group

Search Journals Match Manuscript Downloads Help Center Login Create Free Account

The power of the Web of Science™ on your mobile device, wherever inspiration strikes. Databases Learn More

Already have a manuscript? Use our Manuscript Matcher to find the best relevant journal! Find a Match

Refine Your Search Results

Search Journal, ISSN or title word... Search Sort By Relevancy

Search Results

Found 24,952 results (Page 1) Share These Results

Filters Clear All

Web of Science Coverage

2D MATERIALS

Publisher: IOP PUBLISHING LTD, TEMPLE CIRCUS, TEMPLE WAY, BRISTOL, ENGLAND, BS1 6BE
ISSN: eISSN: 2053-1583

41:32
22/10/2021

16:35 / 56:41

1.1.1.2. Módulo II
Virtual / 8 de noviembre

Clase 1 08 de noviembre

Conocer y entender las métricas

Los rankings universitarios, tanto como los rankings de las revistas científicas se miden por el algoritmo. Este es el **Google Page Rank Algorithm** - utilizada para clasificar la toda la información digital; tanto la información científica como la información corriente.

La ciencia que estudia estas métricas y como se aplican se llama la "cienciometria" o "bibliometria."

Three dimensions considered for the computation of the configuration information.

Journal Revisions

2:31 / 1:58:11

Virtual / 9 de noviembre

Clase 2 09 de noviembre

MÓDULO 2: 20 ERRORES COMUNES DE QUIENES INTENTAN PUBLICAR SU ARTÍCULO CIENTÍFICO.

Relator: Marcos Guzmán Delgado

6:42 / 1:57:10

Virtual / 10 de noviembre

Clase 3 10 de noviembre

Composición Química, Actividad Biológica, Aceites Esenciales, Myrtaceae, Santa FÉ, Veraguas

Chemical Composition, Biological Activity, Essential Oils, Myrtaceae.

HIGHLIGHTS:

Se reporta por primera vez, la composición química de los aceites esenciales de diez especies de Myrtaceae, de Santa FÉ, Veraguas, Panamá.

Los aceites esenciales se obtuvieron por hidrodestilación con rendimientos de 0,1 a 0,4 %.

Se analizaron por CG-MS detectándose principalmente monoterpenos y sesquiterpeno.

La M. cf. fragrans y la Myrtaceae 6 presentaron α -pineno como principal compuesto. El eucaliptol, compuesto de M. floribunda y de la Myrtaceae 3, γ -cadinol más abundante en E. aff. biflora (?). El aceite de Myrcia sp 2 es muy similar al de Myrcia sp 1 compartiendo sus tres primeros compuestos fundamentales 4,5-di-epi-aristolqueno, epigolulol y óxido de cariofileno en distintas

0:42 / 44:27

Virtual / 12 de noviembre

Clase 5 12 de noviembre

Tercer 2 - Título 1) Keywords y Highlights - Word

Stefanie Yolanda Miranda Torres

Calibre (Cuerpo) 12

Titulo:

Evaluación de porosidad dinámica en biomásas utilizadas en cultivo de hongos comestibles mediante curva de secado

Palabras claves: porosidad dinámica, biomasa, curva de secado, hongos comestibles

Highlights:

1. Se evalúa la porosidad dinámica en biomásas utilizada en cultivo de P. *diamor* en Panamá
2. Escasa referencia sobre porosidad de biomásas utilizadas en cultivo de hongos en zonas tropicales
3. Se calculó el X_c de la porosidad mediante cinética de secado de 6 biomásas usando balanza de humedad
4. Existe diferencia significativa intra e inter grupo en biomásas durante el cultivo de P. *diamor*
5. Presencia de miscelio altera la estructura física afectando la captación de agua en la biomasa

12:04 / 1:26:24

1.1.1.3. Módulo III Virtual / 15 de noviembre

Clase 6 15 de noviembre

Google Scholar allintitle rice + silos

Articles

Any time
Since 2021
Since 2020
Since 2017
Custom range...

Sort by relevance
Sort by date

Any type
Review articles

Include patents
 Include citations
 Create alert

An overview of rice post-harvest technology: use of small metallic silos for minimizing losses
Du Meja, D Yun Tian, R Duffy - 2013 - *agris.fao.org*
The Food and Agriculture Organization (FAO) is a specialized agency of the United Nations that leads international efforts to defeat hunger. Our goal is to achieve food security for all...

The impact of metal silos on rice storage and storage losses in China
Y. Liu, D Huang, L Wu, J Zhu - *Food Security*, 2021 - Springer
Reducing food loss and waste has recently become an important aspect of ensuring China's **self-gain food security**. Because of the importance of household grain storage, the...

Models to predict the thermal state of rice stored in aserated vertical silos
CA Khachatryan, MG Dzobko, R Huchling - *Biocrysis* - 2017 - Elsevier
The thermal state of the rice mass in steel vertical silo with an aeration system, located in a rice storage facility in Rio Grande do Sul State, Brazil, was studied. Data obtained by...

Effects of using exotic exhaustors as a complement to conventional aeration on the quality of rice stored in metal silos
WVSY da Silva, RL Viana, V Zangher - *Journal of Stored* - 2014 - Elsevier
The aim of this study was to evaluate the effects of adding an exotic exhaustor on reducing the qualitative losses of rice stored in silos. Paddy rice was stored for a nine-month period. In...

Storage of Rice, XVI. Storage of Rice in Concrete Silos for Five Years.
Chara Institute for - 1937 - *osaka-ib.okayama-u.ac.jp*

43:41 / 1:38:30

Virtual / 16 de noviembre

Clase 7 16 de noviembre

JR
JOURNAL
REVISIONS

Elección de la revista indicada
Formato y Submission

Relator: Marcos Guzmán

15:37 / 1:52:47

Virtual / 17 de noviembre

1.1.1.4. Módulo IV
Virtual / 13 de diciembre

Virtual / 15 y 16 de diciembre
Sesiones personalizadas

Horario	Autor
Miércoles 15	
11:00 – 11:15	José Berdiales
11:16 – 11:30	Eduard Villarreal
11:31 – 11:45	
11:46 – 12:00	
12:01 – 12:15	
12:16 – 12:30	Hugo Sánchez
Jueves 16	
10:00 – 10:15	Diana Gómez
10:16 – 10:30	Giselle Gómez
10:31 – 10:45	Aldahir Mero
10:46 – 11:00	EnithGonzalez Caballero
11:01 – 11:15	José Troestch
11:16 – 11:30	Danny Murillo
11:31 – 11:45	Ana Vissuetti
11:46 – 12:00	Elizabeth Román

Virtual / 20 de diciembre

ECONOMÍA CIRCULAR Y DE MATERIALES

Economía Circular es un concepto que tiene un alcance mucho más amplio que el reuso o reciclaje de materiales (que efectivamente son partes fundamentales del concepto) - también contempla la creación de *nuevas demandas de productos* basada en materiales recuperados.

Ciertas industrias, por ejemplo las extractivas, tienen un gran desafío, pero también la ventaja de implementar la economía circular para explorar nuevas oportunidades de mercados y rentabilización de procesos que anteriormente producían costos.

Reproductor de video

9:14 / 1:02:58

1.1.1.5. Módulo V

Virtual / 13 de enero

	Exploratory	Descriptive	Explanatory
Research goals	For new areas of inquiry to: (1) research the extent of a new phenomenon, problem, or behavior, (2) generate first ideas about that phenomenon, or (3) test the feasibility of extending research on that problem	For careful observations and detailed documentation of a phenomenon, when, where, and how?.	To explain why events occur in order to build, elaborate or test theory/hypothesis.
Research methods	Qualitative: e.g. in-depth interviews, focus groups, expert interviews	Qualitative and quantitative: e.g. surveys, observations, mystery shopping	Quantitative: e.g. case study, experiments
Example	Generate ideas of what cyber crime is identified with based on interviewing victims of cyber crime.	Look at the CBS database in the Netherlands to understand the statistics behind the crimes committed and define the typical profile of a cyber crime perpetrator.	Test theory about cyber crime by examining the following scenario: If prevent guests from the campus WLAN, do passwords get stolen at same rates as when guests were allowed to use the campus WLAN?

QUIMIOMETRIA

1.1.1. Quimiometría

1.1.1.1. Módulo General

Estructuración, análisis y minería de datos en investigación aplicada.

Presencial / 7 de octubre

1.1.1.2. Módulo I

Análisis quimiométrico y estadísticos de datos químicos

Presencial / 8 y 9 de octubre

1.1.1.3. Módulo II
Modelos de calibración (Aprendizaje supervisado-Datos continuos
Virtual / 2 de diciembre

Quimiometría 02 de diciembre de 2021

+ Reducción de Datos

Análisis de Componentes Principales (PCA): Codificación lineal n-dimensional de los datos original. Donde las dimensiones son:

- ortogonales (no correlacionada)
- Las dimensiones superiores k se ordenan por la varianza explicada

Figure: The PCA scoring plot for the comparison of 3. mixture A20 (solid type) vs. Mod20 (red type) and Mod20 (solid type) vs. Mod20 (red type).

Javier Sánchez-Galan

2:43 / 2:04:11

Presencial / 16 y 17 de diciembre

1.1.1.4. Módulo III
Modelos de calibración (aprendizaje supervisado-Datos categóricos)
Presencial / 24 de febrero

Feb 24 PM BOOTCAMP QUIMIOMETRÍA Proyección Supervisada (PLS-DA)

PCA **PLS-DA**

El algoritmo Partial Least Squares Projection to Latent Structures (PLS-DA) tiene propiedades favorables para el manejo de datos multivariados; uno de los mas importante es el manejo de la colinearidad y la capacidad de organizar las variables basado en su capacidad predictiva.

Se usa para Identificar las proyecciones correlacionadas con las clases (asignación de clases) o variables continuas (regresión).

43:11 / 1:26:07

Desliza hacia abajo para ver más detalles

1.1.1.5. Módulo IV
Modelos de aprendizaje No-supervisado (Clustering)
Presencial / 25 de febrero

Feb 25 AM QUIMIOMETRÍA

1:42:59 / 3:13:09

1.1.1.6. Módulo V
Conclusiones
Virtual / 29 de marzo

1.1.1.7. Módulo VI
Escritura de artículos en quimiometría
Virtual / 29 de marzo

1.2. Lista de tareas

1.2.1. Tareas de Redacción y Publicación de artículos

- Tarea 1: Encontrar un tema de revistas adecuadas para mi investigación
Fecha de entrega: 22 oct 2021, 16:00

- Tarea 2: Título, keywords, highlights y novedad + contribución
Fecha de entrega: 12 nov 2021, 19:00

1.2.2. Tareas de Quimiometría

- Tarea 1: Métodos de análisis Uni-Multivariado-PCA
Fecha de entrega: 25 nov 2021

- Tarea 2: Métodos de regresión en Quimiometría

Fecha de entrega: 25 feb, 23:59

- Tarea 3: Métodos basados en árboles, redes neuronales y clustering

Fecha de entrega: 29 mar, 23:59

- Proyecto Final: Aplicación de métodos de análisis de datos y Quimiometría

Fecha de entrega: 29 abr, 23:59

ANEXO 2

ENCUESTAS APLICADAS

Encuesta "BOOTCAMP: "Capacitación en las principales técnicas para la recopilación de datos y elaboración de artículos científicos con potencialidad para ser publicados en revistas internacionales de alto impacto, utilizando métodos de Data Science y Data Mining"

I. Contenido

1. ¿Se cumplió con el objetivo establecido?

22 respuestas

2. ¿Se comprendieron los temas expuestos?

22 respuestas

II. Metodología

3. ¿La metodología del Bootcamp fue adecuada?

22 respuestas

III. Organización

4. ¿La duración de los módulos fue acorde con los contenidos?

22 respuestas

5. ¿El Bootcamp reunió las condiciones para facilitar las presentaciones?

22 respuestas

IV. Atención y logística

6. ¿La respuesta a sus requerimientos (información, materiales, etc.) le pareció?

22 respuestas

V. Facilitadores

7. Dominio del tema.

22 respuestas

8. Habilidad para mantener a la audiencia motivada.

22 respuestas

9. Los facilitadores tomaron en cuenta la opinión de los participantes.

22 respuestas

10. Disposición de los facilitadores para responder dudas.

22 respuestas

VI. Otras preguntas

11. ¿Qué tema le agradó más?

21 respuestas

Las estrategias de posicionamiento

Resumir las tesis en artículos

La redacción de los high lights y de la novedad distintiva de cada estudio.

Técnica de actualización de citas a través de artículos indexados navegando otras base de datos.

Técnica de resumen a través del keyword y las ideas base precisas y concisa en la redacción del doc.

Lo referente al Aprendizaje no supervisado

Todos fueron interesantes, pero creo que la metodología en las últimas sesiones no fue la adecuada, creo que se debió dar un seguimiento del artículo en vías a poder mejorarlo si así lo ameritaba, según la experiencia de los facilitadores.

La elección de revista para publicar y los factores a tomar en cuenta

Posicionamiento de artículos

12. Recomendaciones para los facilitadores:

16 respuestas

Desarrollo de otros cursos con un ritmo más light

Las dudas siempre fueron resueltas muchas gracias por la guía y asesoramiento brindado, sigan así. Incluir información sobre la redacción de la carta al editor.

Tener presente que siempre en grupos de estudiantes participantes algunos presentamos inconvenientes, en mi caso, problemas familiares y en medio de la pandemia hubo hasta deseos en mi flia. El fallecimiento de mi hermano el mayor. Entender y comprender que el ambiente impactado por esta tragedia, no es fácil producir en el nivel requerido, ofrecer la oportunidad para aquellos que no pudimos presentar el documento final se pueda concluir. En mi caso participe en todos los talleres, pero luego de esta situación no pude concluir, con la entrega que era el producto final.

Se puede tener una guía de elementos a contemplar o no realizar en un artículo científico que será sometido a SCOPUS en vías de aumentar las probabilidades de aceptación, el tema de la relevancia de los datos se omitió en los talleres, fue muy superficial el tema de análisis

cuantitativo y cualitativo.

Ampliar en los aspectos que piden las revistas científicas

13. Recomendaciones para los organizadores:

16 respuestas

Felicitaciones. Muy agradecida por haber tenido la oportunidad de participar en este BootCamp
No tengo quejas de la organización puesto que cumplió con el cronograma establecido

Continuar desarrollando este tipo de eventos en este formato práctico y enfocado en la presentación de un producto en concreto (manuscrito final). Me fue muy útil, pues pude someter mi primer manuscrito en inglés a una revista de alto impacto.

Excelente programa, lamentablemente fue en una época de mucho dolor y nuestra concentración y nivel de productividad no estuvo acorde a las exigencias del programa.. Darnos la oportunidad de seguimiento a nuestros trabajos para que aunque ya no esté el Boocamp científico, tengamos oportunidad de producir el artículo, evaluarlo y publicarlo.

Como son temas muy complejos. En lo posible, intentar aumentar el número de sesiones.

Felicidades por la iniciativa, talvez vincular un poco en estos talleres, el tema de análisis de datos en artículos científicos.

Encuesta "BOOTCAMP: "Análisis quimiométrico y estadístico de datos químicos"

I. Contenido

1. ¿Se cumplió con el objetivo establecido?

11 respuestas

2. ¿Se comprendieron los temas expuestos?

11 respuestas

II. Metodología

3. ¿La metodología del Bootcamp fue adecuada?

11 respuestas

III. Organización

4. ¿La duración de los módulos fue acorde con los contenidos?

11 respuestas

5. ¿El Bootcamp reunió las condiciones para facilitar las presentaciones?

11 respuestas

IV. Atención y logística

6. ¿La comodidad de las instalaciones (iluminación, temperatura, equipos, etc.) le pareció?

11 respuestas

7. ¿La respuesta a sus requerimientos (información, materiales, etc.) le pareció?

11 respuestas

V. Facilitadores

8. Dominio del tema.

11 respuestas

9. Habilidad para mantener a la audiencia motivada.

11 respuestas

10. El facilitador tomó en cuenta la opinión de los participantes.

11. Disposición de los facilitadores para responder dudas.

11 respuestas

VI. Otras preguntas

12. ¿Qué tema le agradó más?

9 respuestas

Los cluster

PCA ,PLS

Uso de lenguaje de programación R

Uso de datos de investigación

Clusters

Normalización de datos

Los modelos de predicción

Los representantes a agrupación de datos y Clusters

regresión múltiple

13. Recomendaciones para los facilitadores:

7 respuestas

Ahondar más en los cálculos

Todo excelente!

Muy buen curso, espero que se amplie para otras disciplinas

Muy buena explicación sobre el tema

Mayor información con respecto a los programas para análisis de datos

Que se adecue al nivel de comprensión del tema de los participantes

Lenguaje de R

ANEXO 3

RESÚMENES DE LOS BORRADORES DE ARTÍCULOS REVISADOS

1.

Análisis de los perfiles de investigadores de Panamá e indicadores bibliométricos de Google Scholar

Danny Murillo-Gonzalez^{*}, Robinzon Zapata^{**}, Omar López^{***}

^{*} Universidad Tecnológica de Panamá
danny.murillo@utp.ac.pa | <https://orcid.org/0000-0003-0297-7213>

^{**} Secretaría Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación
rzapata@senacyt.ac.pa | <https://orcid.org/0000-0002-2141-0565>

^{***} Secretaría Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación
olopez@senacyt.ac.pa | <https://orcid.org/0000-0003-4953-2123>

Resumen

El objetivo de este artículo es evaluar la visibilidad de los investigadores de Panamá y el impacto de sus publicaciones utilizando indicadores bibliométricos como Hindex, i10index y citas de los perfiles en Google Scholar Citations (GSC) categorizados por sexo, institución, miembro del SNI. Para la recolección automática de datos en GSC se creó un algoritmo en el lenguaje R que extrajo 860 perfiles de 47 instituciones, el 25.5% de los perfiles no se contabilizaron citas, el 29.5% tiene un Hindex mayor a 5. De los 14530 trabajos extraídos de los perfiles, 49.3% ha sido citado una vez generando 287616 citas, 62% de las citas son de trabajos de 28 investigadores. Existe visibilidad de los investigadores de Panamá en GSC, pero solo el 3.3% aporta el 62% de las citas, poco impacto en la publicaciones y errores de indexación, esto sugiere crear políticas institucionales para normalizar la creación de los perfiles.

Palabras claves: indicadores bibliométricos, Google Scholar Citations, Panamá, perfil de investigación, visibilidad científica.

2.

RESTAURACION EN ÁREAS ALTERADAS EN EL BOSQUE INUNDABLE DE MANGLAR CON MANGLE PIÑUELO (*Pelliciera rhizophorae*) EN LA REGION DEL PACIFICO.

¹José A. Berdiales, ²Carlos González, Aracellys Vega

¹ingeniero forestal especialista de Manglares/Tecno Manglares Forest.

²Universidad Autónoma de Chiriquí, Panamá.

e-mail: ja_berdiales@yahoo.com

HIGHLIGHTS

- Se restauraron 33 hectáreas con la especie *Pelliciera rhizophorae*.
- Se implementó una nueva metodología de restauración a través de un método de dispersión natural.
- Se establecieron 18 parcelas y se midieron 900 árboles de *Pelliciera rhizophorae* obteniendo resultados promedio de altura de 205.1 metros.
- Se capacitaron 15 familias de pescadores de la comunidad de Pedregal, en técnicas de vivero de mangle, restauración y mediciones dasométrica.

RESUMEN

En la vertiente del pacífico panameño se encuentran alrededor de unas 170,000 hectáreas de bosque de manglar de las cuales los manglares ocupan el 25 % de la superficie existente. El trabajo tuvo como finalidad la rehabilitación de 33 hectáreas en el bosque inundable de manglar en el se determinó la ubicación del polígono la cual se geo-referencio para el diseño de un mapa cartográfico. Esta restauración se realizó con la especie *Pelliciera rhizophorae* producida en vivero. El sitio seleccionado para la restauración estuvo invadido por el helecho *Acrostichum aureum* el cual fue cortado con machete previamente y luego se procedió a la restauración con 20 592 plántones en el periodo de junio del 2013. El año siguiente se establecieron 18 parcelas de monitoreo distribuidas al azar dentro del polígono de las 33 hectáreas. A partir del 2014 y hasta el 2017, se midieron 900 arbolitos de *Pelliciera*. La altura promedio que alcanzaron los árboles fue de 205.1 cm promedio y hubo un 1,7 % de mortalidad. El *Acrostichum* fue controlado a medida que iban creciendo los plántones de mangle piñuelo durante 4 años y los resultados durante los cinco años es que se pudo estabilizar el equilibrio ecológico del ecosistema de manglar.

Palabras Claves: restauración, bosque inundable, *Pelliciera rhizophorae*, manglares, *Acrostichum aureum*,.

3.

Risk factors associated with the presence of aflatoxin M₁ in raw bulk milk from Panamá.

^aVega, A., E., ^dCostamagna, D., ^cSignorini, ML. , ^{*a}Villarreal, E.

^aCentro de Investigación en Recursos Naturales, Universidad Autónoma de Chiriquí, 0427 David, Chiriquí, Panamá.

^bNational Agricultural Technology Institute (INTA), Experimental Station Rafaela (EEA), Route 34, Km 227, 2300 Rafaela, Santa Fe, Argentina

^cNational Council of Scientific and Technical Research (CONICET), National Institute for Agricultural Technology (INTA) EEA Rafaela, Route 34 Km 227, 2300 Rafaela, Santa Fe, Argentina

*Autor de correspondencia

Centro de investigación en Recursos Naturales-Universidad Autónoma de Chiriquí.

E-mail: aracelly.vega@unachi.ac.pa

Palabras claves: Aflatoxina M1, bulk milk, risk factors, Panamá.

Resumen

Por primera vez se evalúa la prevalencia de contaminación por aflatoxina M1(AFM1), en leche cruda y los factores de riesgo asociados a la contaminación por aflatoxina B1(AFB1), del alimento del ganado lechero en Panamá. La contaminación por aflatoxina y los efectos en la salud del ser humano es una problemática mundial objeto de estudio desde décadas en países avanzados, pero en América Latina son muy escasos los datos generados, por lo que este estudio aporta datos sobre esta región, al monitoreo global de AFM1. En este estudio se colectaron 32 muestras de leche y 69 de alimento del ganado lechero de 32 fincas asociadas a una Empresa procesadora de Productos lácteos, en Panamá. Se determinó el contenido de Aflatoxinas B1 y M1 utilizando HPLC-FLC y columnas de inmunoafinidad. Se encontró que la prevalencia de AFM1 en leche fue de 48% aunque las concentraciones estuvieron por debajo de los límites establecidos por la FDA y UE. El alimento para el ganado basado en maíz y concentrados y el tiempo de almacenaje son los factores de riesgo asociados a presencia de aflatoxinas. En Panamá hay un alto índice de cáncer en la población y las aflatoxinas son altamente cancerígenas por lo que es necesario continuar el monitoreo de presencia de micotoxina en este alimento básico, además de seguir aportando datos al Monitoreo global para contribuir a encontrar soluciones a esta problemática mundial.

4.

Residuos agroindustriales mejoran el perfil nutricional y antioxidante de *Pleurotus djamor*.

Aracelly Vega⁽¹⁾, Javier A. De León⁽¹⁾, Stefanie Miranda⁽¹⁾, y Stephany M. Reyes^{(1)*}

(1) Centro de Investigación en Recursos Naturales, Universidad Autónoma de Chiriquí. Apartado Postal 0427, Chiriquí, República de Panamá (correo aracelly.vega@unachi.ac.pa, javier.deleon@unachi.ac.pa, stefanie.miranda@unachi.ac.pa, stephany.reyes@unachi.ac.pa).

*Autor a quien debe ser dirigida la correspondencia

Resumen

Se evaluó el efecto de los residuos agroindustriales, la pulpa de café, paja de arroz, tuza de maíz y sus mezclas, sobre la eficiencia biológica, composición nutricional y actividad antioxidante de *Pleurotus djamor*. La eficiencia biológica estuvo en un rango de 8.26-95.95%. La pulpa de café mezclada con otros residuos aumenta la eficiencia biológica de los hongos. El contenido de proteína, grasa cruda, fibra, carbohidratos, polifenoles totales y actividad antioxidante DPPH y ABTS estuvieron en el rango de 21.61-27.09%, 0.77-2.26%, 13.32-19.40%, 41.45-51.06%, 1.74-

3.03 mgGAE/g, 0.051-0.091mMTE/g y 0.067-0.133 mMTE/g respectivamente. Se observó un orden de abundancia para macroelementos de Ca>P>K>Mg>Na y para microelementos de Zn>Fe>Cu, en los hongos, orden similar al presentado en las formulaciones donde se cultivaron. Se encontró que las combinaciones de sustratos mejoran los parámetros nutricionales de los hongos, mientras que el contenido de minerales de los cuerpos fructíferos estuvo influenciado por el contenido de minerales del sustrato donde crecen. La utilización de estos residuos, permite obtener un producto con gran valor nutricional y nutraceutico, mediante un proceso biotecnológico sencillo, de bajo costo y sostenible.

Palabras clave: Pleurotus djamor; residuos agroindustriales; composición nutricional; eficiencia biológica; actividad antioxidante

Agro-industrial waste improves the nutritional and antioxidant profile of Pleurotus djamor

Abstract

The effect of agroindustrial residues, coffee pulp, rice straw, corn gopher and their mixtures, on the biological efficiency, nutritional composition and antioxidant activity of Pleurotus djamor was evaluated. The biological efficiency was in a range of 8.26-95.95%. Coffee pulp mixed with other residues increases the biological efficiency of the fungi. The content of protein, crude fat, fiber, carbohydrates, total polyphenols and antioxidant activity DPPH and ABTS were in the range of 21.61-27.09%, 0.77-2.26%, 13.32-19.40%, 41.45-51.06%, 1.74-3.03 mgGAE / g, 0.051-0.091mMTE / g and 0.067-0.133 mMTE / g respectively. An order of abundance was observed for macroelements of Ca> P> K> Mg> Na and for microelements of Zn> Fe> Cu, in the fungi, similar order to that presented in the formulations where they were cultivated. It was found that the combinations of substrates improve the nutritional parameters of the fungi, while the mineral content of the fruiting bodies was influenced by the mineral content of the substrate where they grow. The use of these residues allows to obtain a product with great nutritional and nutraceutical value, through a simple, low-cost and sustainable biotechnological process.

Keywords: Pleurotus djamor; substratum; nutritional composition; biological efficiency; antioxidant activity

5.

ACTIVIDAD ACADÉMICA EN ENTORNOS VIRTUALES. UNA REFLEXIÓN DESDE
LA FENOMENOLOGÍA DESCRIPTIVA
ACADEMIC ACTIVITY IN VIRTUAL ENVIROMENTS. A REFLECTION FROM
DESCRIPTIVE PHENOMENOLOGY
ATIVIDADE ACADÊMICA EM AMBIENTES VIRTUAIS. UMA REFLEXÃO DA
FENOMENOLOGIA DESCRITIVA

Elizabeth Román Machado¹

¹ Doctora en Ciencias de la Educación. Universidad Autónoma de Chiriquí, Dirección de Posgrado: Panamá. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7863-9793> - Contactos: elizabeth.roman@unachi.ac.pa, +507-62154698

“La tecnología se convierte en educativa cuando pasa por las manos de un profesor”.
Jorge Calvo

RESUMEN

El universo de la tecnología ha invadido todos los espacios de la sociedad, en ellos se incluye la educación, como líder de los cambios que se producen para generar aprendizaje de calidad. Desde esta perspectiva se presenta el propósito del artículo referido a interpretar la experiencia de un grupo de docentes universitarios que desarrollan actividad académica en entornos virtuales. La idea de esta investigación surge, por la inquietud que despierta la realidad que se vive en el contexto formativo, para gestionar el aprendizaje. Es decir, la transformación del espacio educativo presencial que es característica de un modelo convencional a otro con aula virtual. Esto representa un desafío para los informantes que integran parte de la generación de emigrantes digitales y resulta interesante conocer sus vivencias. El respaldo epistemológico se hizo con el paradigma cualitativo, desde la fenomenología descriptiva como tipo de investigación. Para obtener la información se utilizó la técnica del relato y el instrumento que se aplicó fue un formulario de repertorio no estructurado. Para la validez se utilizó la metáfora del cristal (cristalización) que orienta el análisis de contenido atendiendo los diversos puntos de vista. La interpretación reveló cuatro categorías: personal, profesional, tecnología e institucional. Se concluyó que la vivencia de los actores se desarrolló con un horizonte claro, soportado en la actualización y planificación de las actividades, con contenidos inherentes a los temas de interés, utilizando estrategias para propiciar un ambiente virtual para el aprendizaje basado en la confianza, el respeto, el cumplimiento de las normas y reglas.

Palabras clave: actividad académica, contexto virtual, emigrante virtual, fenomenología descriptiva y desafío académico.

6.

Estimación de porosidad dinámica en biomásas utilizadas en cultivo de *Pleurotus djamor* mediante curva de secado

Estimation of dynamic porosity in biomasses used in the cultivation of *Pleurotus djamor* through drying curve

Estimativa da porosidade dinâmica em biomassas utilizadas no cultivo de *Pleurotus djamor* através de curva de secagem

² Doctora en Ciencias, Mención Investigación. Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. Programa de Posgrado (jubilada), Venezuela. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1913-1313> - Contactos: edymaru@gmail.com, +58-424-6989482

Stephanie Yolani Miranda Torres^{1,*}, Aracelly Vega Ríos¹, Javier Alexis De León Santiago¹, Manuel Dixon Pineda^{2,*}

¹Centro de Investigación en Recursos Naturales, Universidad Autónoma de Chiriquí, Apartado Postal 0427, Chiriquí, República de Panamá.

²Departamento de Química, Universidad Autónoma de Chiriquí, Apartado Postal 0427, Chiriquí, República de Panamá.

***Autor por correspondencia:** manuel.dixon@unachi.ac.pa

Recibido: fecha de recibido (día/mes/año). Aceptado: fecha de aceptación (día/mes/año)

Resumen

Propiedades estructurales como porosidad puede afectar las propiedades físicas como difusibilidad del agua en biomásas. Es por ello, que en este estudio se evaluó la porosidad dinámica (x_c) de 6 biomásas utilizadas en el cultivo *Pleurotus djamor*. Existe una relación directamente proporcional entre x_c y la porosidad de un material. Para ello, se utilizó una balanza de humedad y se registró la pérdida de masa en función del tiempo, el x_c se obtuvo mediante el ajuste de datos $x - t$ a un modelo cinético de orden cero. Los valores obtenidos de x_c de biomásas como aserrín, cascarilla de arroz, heno, vaina de frijol, pulpa de café y paja de arroz fueron 0.41, 0.43, 0.35, 0.37, 0.23 y 0.25 respectivamente. El análisis de varianza realizado a los datos indica que existe diferencia significativa en el parámetro tanto intra e inter grupo con intervalo de confianza de 95%. Además, se obtuvo otros parámetros cinéticos como rapidez de secado (dx/dt), rapidez de secado en la etapa decreciente (k_1) los cuales brindan información adicional sobre la estructura física del sustrato. De este modo, se puede seleccionar el sustrato adecuado para el cultivo de *P. djamor* tomando en consideración las propiedades físicas del mismo.

Palabras clave: Curva de secado; *Pleurotus djamor*; porosidad dinámica; difusibilidad de fluidos.

7.

A new salamander of the genus *Bolitoglossa* (Caudata: Plethodontidae) from the highlands of western Panama

MARCOS PONCE^{1,7}, DEIVY NAVARRO^{5,10}, ROGER MORALES^{1,2,8} & ABEL BATISTA^{2,3,4,6,9}

¹Bioconsultant, David, Provincia de Chiriquí, Panamá

²Fundación Los Naturalistas, P.O. Box 0426-01459 David, Provincia de Chiriquí, Panamá

³Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, Universidad Autónoma de Chiriquí, Ciudad Universitaria El Cabrero David, Chiriquí, 427, Panamá

⁴Asociación ADOPTA el Bosque Panamá, 119x Gamboa, Panamá

⁵Protecma Panamá S.A. Santiago, Veraguas, Panamá

⁶Corresponding author. E-mail: abel.batista@unachi.ac.pa

⁷<https://orcid.org/0000-0002-6850-178X>

⁸<https://orcid.org/0000-0001-5511-2964>

⁹<https://orcid.org/0000-0001-8053-3373>

¹⁰<https://orcid.org/0000-0002-7179-283X>

Abstract

We describe a new species of salamander of the genus *Bolitoglossa* from the Cordillera de Talamanca in western Panama. The new species is distinctly different from its congeners by its dorsal and ventral coloration, the finger and toe webbing and the comparatively high maxillary teeth count in relation to SVL. The mitochondrial DNA molecular data reveal a relation with the following species group *B. robinsoni*, *B. subpalmata* and *B. epimela*, all four of which form a subclade within the subgenus *Eladinea*.

Key words: *Bolitoglossa cathyledecae* sp. nov., La Amistad International Park, DNA barcoding, *Eladinea*, Serranía de Talamanca.

8.

Abundancias de epífitas en ramas caídas de un gradiente altitudinal en tres bosques de Panamá

Ana Giselle Vissuetti¹; Gianni Ríos¹; Edilia de la Rosa Manzano²; Manuel Jesús Cach-Pérez³, Diana Gómez¹

¹Universidad Autónoma de Chiriquí, 0427, David, Panamá.

²Universidad Autónoma de Tamaulipas, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.

³CONACYT - El Colegio de la Frontera Sur Unidad Villahermosa. 86280, Villahermosa, Tabasco, México.

Resumen

Las comunidades de epífitas vasculares y no vasculares representan un componente importante en varios ecosistemas tropicales, la carga o abundancia de epífitas vasculares en el dosel del bosque puede causar altas tasas de caídas de árboles o ramas. En este estudio se evaluó la abundancia de epífitas vasculares y no vasculares a lo largo de un gradiente altitudinal en la provincia de Chiriquí, Panamá. Se seleccionaron tres sitios a lo largo del gradiente altitudinal, el Parque Internacional La Amistad, Chorro Blanco y Jardín Botánico de la Universidad Autónoma de Chiriquí, en cada sitio se establecieron cuadrantes de 10 x 5 m donde se tomaron datos de abundancia en ramas caídas, además se realizaron pruebas estadísticas para conocer la diversidad alfa y beta. Los datos obtenidos nos muestran que las epífitas no vasculares son más abundantes que las epífitas vasculares para todos los sitios, el índice de Shannon y Simpson demuestran que Chorro Blanco es más diverso que los demás sitios. Los análisis de similaridad (ANOSIM) y el análisis de multivariantes (PERMANOVA) indican que la altitud es el factor que influye sobre la composición de las comunidades.

A medida que decrece el gradiente altitudinal la abundancia de epífitas disminuye, pero ciertos grupos funcionales como: los helechos, bromelias, musgos, hepáticas, líquenes foliosos y fruticulosos son más abundantes para sitios de elevaciones altas.

Palabras claves: abundancia, epífitas vasculares, gradiente altitudinal, grupos funcionales, hepáticas, líquenes, musgos.

9.

Integrative taxonomy revealed 23 new taxa of amphibians and reptiles in Eastern Panama

ABEL BATISTA¹, KONRAD MEBERT², MILAN VESELY³

¹ *Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, Universidad Autónoma de Chiriquí, El Cabrero, David, Chiriquí, Panamá Republic, Estafeta Universitaria 0427*

² *Section of Conservation Biology, Department of Environmental Sciences, University of Basel, St. Johanns-Vorstadt 10, CH-4056 Basel, Switzerland*

³Department of Zoology, Faculty of Natural Sciences, Palacký University, 17. Listopadu 50, 77146 Olomouc, Czech Republic

Corresponding author. veselym@prfnw.upol.cz

Abstract

Eastern Panama contains the least explored regions in the country with a few roads permitting partial access to lowlands only. From 2011-2014, we conducted field trips to compensate for the lack of information on the diversity of amphibians and reptiles from eastern Panama (EP). Sampling was carried on the principal mountain ranges, including Darién, Jingurudó, Maje, Pirre, Sapo, and San Blas mountains. We barcoded approximately 70% of the amphibians and 50% of the reptiles reported from EP. Morphological consistencies and variations were analysed with specimens obtained from museums. A total of 202 bioacoustic files, comprising 18:23:24 hrs of recording, were analyzed. Based on classical taxonomy only (external morphological characters), we identified 65 species of amphibians and 72 reptiles. However, by applying an integrative approach (multidisciplinary) we could increase the number of distinct, separate taxa to 79 amphibian and 88 reptile species. Additionally, we report on 23 species that we could not definitely assign to any described species, further increasing the diversity of amphibians by 19.4% and reptiles by 4.8% in EP. Several subprojects resolved taxonomic uncertainties within the genera *Bolitoglossa*, *Diasporus*, *Dactyloa*, *Ecnomiohyla*, *Lepidoblepharis*, and the *Pristimantis caryophyllaceus* and *Anolis tropidogaster* complexes. This is the first regional evaluation of the biodiversity in Panama applying integrative taxonomy.

10.

Potencial de la microalga *Chlorella sorokiniana* para la depuración de aguas residuales.

Potential of the microalgae *Chlorella sorokiniana* for the treatment of wastewater.

Miguel J. Vega-Quiel^{3,4,5}, Eduardo Saéns^{2,3}, Aníbal Flores^{2,3}, Isaac Lisondro^{1,2,3}, Ariadna Batista^{1,2,3}.

³ Maestría en Ciencias Químicas con Énfasis en Inocuidad Alimentaria (MCQIA).

⁴ Centro de Investigación en Productos Naturales Y biotecnología (CIPNABIOT).

⁵ Universidad Autónoma de Chiriquí-Panamá (UNACHI).

Autor para correspondencia: Mjvq2792@gmail.com

Resumen

En esta investigación la microalga utilizada fue *Chlorella sorokiniana*, evaluando su crecimiento y capacidad para depurar aguas residuales de distintas procedencias. Inicialmente la *Chlorella sorokiniana* fue cultivada, inoculada; luego se evaluó su crecimiento en un medio control (MC25%) y en tratamientos a base de agua residual de distintas procedencias (AR1, AR2, AR3, AR4, AR5), los resultados de crecimientos obtenidos se encuentran entre 1.194 g/L a 1.466 g/L con diferencia significativas entre los ensayos y el medio control ($P < 0.05$). Seguidamente se analizaron las condiciones de temperatura y pH, obteniendo valores (T: 21-23 °C y pH: 7-8) que se encuentran entre lo recomendado para el crecimiento de *Chlorella sorokiniana*. También se determinó la intensidad de luz suministrada a cada cultivo, donde la misma fue baja y se encontraba entre valores no recomendable para el crecimiento microalgal ($< 100 \mu\text{mol}/\text{m}^2\text{s}$). Los % de depuración de nitratos se encuentran entre los 58% y 87%, con diferencia significativa de depuración entre ensayos ($P < 0.05$). los resultados de depuración de fosfatos también presentaron diferencias significativas entre ensayos ($P < 0.05$), los resultados se encontraban entre los 74 y 100% de eliminación. Los resultados de análisis proximal de la biomasa fueron variados con diferencia significativas entre ensayos ($P < 0.05$), los lípidos entre ensayos se encontraban por los 0.733 a 1.900 mg/L, proteínas entre 7.250 a 19.240 mg/L, clorofilas entre 8.720 a 20.153 $\mu\text{g}/\text{mL}$, carotenoides entre 2.543 a 4.585 $\mu\text{g}/\text{mL}$ y carbohidratos entre 15.313 a 20.517 mg/L. *Chlorella sorokiniana* presenta crecimiento y adaptabilidad en las aguas residuales.

11.

Micotoxinas en alimentos balanceados para pollos de engorde en Panamá.

Highlight

- Revisión de literatura sobre micotoxinas en alimentos balanceados para pollos de engorde en Panamá.
- Poca información, en Panamá, sobre estudios en micotoxinas en estos alimentos balanceados.
- Algunas micotoxinas pueden causar toxicidad aguda o crónica en humanos y animales.
- Alimentos contaminados por aflatoxina y ocratoxina, consumidos por pollos de engorde, producen pérdidas económicas significativas.
- Normativa sanitaria panameña solo contempla límites permisibles en aflatoxina.

RESUMEN.

Las micotoxinas son metabolitos secundarios de hongos filamentosos que pueden estar presentes en los alimentos balanceados que consumen los pollos de

engorde y pueden afectar la salud de los humanos y animales. Algunas micotoxinas pueden causar toxicidad aguda o crónica en humanos y animales, siendo los alimentos contaminados por aflatoxina y ocratoxina, consumidos por pollos de engorde, los que producen pérdidas económicas significativas. En Panamá, se han hecho pocos estudios sobre la presencia de micotoxinas en alimentos para animales y la relación con la salud humana. Actualmente, en la normativa sanitaria panameña solo contempla límites permisibles en aflatoxina para consumo humano y no se contempla para consumo animal, en este último caso rigiéndose por normas internacionales como la Unión Europea. Esto plantea la necesidad que existan normas específicas en Panamá para el rubro avícola, con respecto a la materia prima y los alimentos balanceados preparados para el consumo de las aves, al ser un sector en auge y de alto consumo a nivel nacional.

Palabras claves: micotoxinas, pollos de engorde, alimentos balanceados.

Keywords: mycotoxins, broiler chicken, poultry feeds

12.

Health risk analysis for consuming milk contaminated with aflatoxin M1.

Eduard Villarreal ^a, Daniela Costamagna ^b, Marcelo L. Signorini ^{b,c}, Aracelly Vega ^{a,*}

- ^a Centro de Investigación en Recursos Naturales, Universidad Autónoma de Chiriquí, David, Chiriquí, Panamá, Estafeta Universitaria 0427.
- ^b Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Estación Experimental Agropecuaria Rafaela (EEA). Route 34, Km 227, 2300 Rafaela, Santa Fe, Argentina.
- ^c Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Godoy Cruz 2290, Buenos Aires, Argentina.

***Corresponding author:** Aracelly Vega; E-mail: aracelly.vega@unachi.ac.pa

Abstract

Milk is an important food for growth, and the presence of contaminants represents a health risk. This study was conducted to assess the risk of aflatoxin M1 contamination in milk. Samples were collected from 32 milk-producing farms in the province of Chiriquí, including all the foods consumed by dairy cattle (pastures, silage, concentrates, haylage) and raw milk. The levels of aflatoxin AFB1 in food and aflatoxin AFM1 in milk were determined using the method of extraction by immunoaffinity columns and quantification by HPLC-FDL. The prevalence percentage for AFB1 was 39.2% in food and 48% prevalence of AFM1 in milk. Aflatoxin concentrations in food and milk were below the maximum permissible limits by FDA, CODEX and EU regulations. It was found that 95%

of the diets offered to dairy cattle do not represent risks for the presence of AFM1 in milk; and that 0.3% of children between the ages of 6 and 35 months have a probability of risk due to consumption of milk contaminated by AFM1. The foods in the cattle diet related to this risk were corn silage and commercial concentrates.

Keywords: Aflatoxin B1, Aflatoxin M1, Risk Analysis, Raw milk, health.

13.

Sustainable development strategies for the agricultural sector improvement in the Western region of Panama

Soizic Gibeaux¹, Rubén Collantes², Javier Pitti², Aracelly Vega^{3*}, Jessica Hidalgo³, Carlos González¹

¹ Vicerrectoría de Investigación y Postgrado (VIP), Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI)

² Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP)

³ Centro de Investigación en Recursos Naturales (CIRN), UNACHI, Avenida Andrés Bello, David, Chiriquí, Panamá

*corresponding author

Highlights

- Sustainable strategies for agriculture were achieved through an expert diagnosis.
- Various key factors were determined: productivity, infrastructures, human capital.
- Strengthen human talent, oriented to R&D in sustainable and inclusive productive innovation.
- Increase and improve access and communication routes in areas of agricultural production.
- Define study plans and training offers in response to demands at the regional level.
- Improve productive agroecosystems to meet the demand of agribusiness.

Abstract

Agriculture activities in Panama represent an essential part of the national functioning in terms of social growth by job offers and family farms development, such as economic benefits by local markets and international exportations. On the one hand, conventional agricultural systems are the most commonly applied. Still, on the other hand, as part of the United Nations, the Panamanian government is taking action to reach the 17 Sustainable Development Goals. With this vision, the UNACHI ThinkTank organized a conversational seminar with national and international experts to highlight a diagnosis of the current agricultural situation in the Western Region of Panama and to elaborate national sustainable strategies. The key factors to improve the farm sector were productivity, available the Panamanian government, infrastructure, human resources, quality education, and marketing. Some Panamanian sustainable projects exist, such as

the market virtual platform *Agrocinap*, the export seal *Panamá Exporta*, and the *Sustainable Agricultural Innovation Project PIASI*.

Keywords: Sustainable Development Strategies, Western Region of Panama, agricultural and livestock sector, diversified productivity, social impact, educational quality.

14.

Determination of mycotoxins contamination levels in rice and dietary exposure assessment.

José Troestch,¹ Stephany Reyes,¹ Aracelly Vega¹

¹ Natural Resources Research Center, Autonomous University of Chiriquí, 0427 David, Chiriquí, Panamá.

Correspondence should be addressed to Aracelly Vega; aravega@cwpanama.net

Highlights

- The contamination by aflatoxins, ochratoxin A and zearalenone was evaluated in paddy and polished rice. Developing countries have little data on the presence of mycotoxins in cereals.
- An HPLC-FLD method was used for the determination of 6 mycotoxins in rice samples.
- 100% of the paddy rice samples and 50% of the polished rice samples were positive for at least one mycotoxin.
- Regular monitoring is recommended during the rice production process to ensure its safety.

Abstracts

The contamination by aflatoxins, ochratoxin A and zearalenone of samples of paddy and polished rice stored in silos located in Chiriquí, Panama was evaluated. A total of 23 samples were extracted using immunoaffinity columns, the quantification was determined by high performance liquid chromatography (HPLC) with fluorescence detector (FLD) and post column photochemical derivatization. For the method used, the detection limits were lower than 0.25 µg/Kg for aflatoxins and ochratoxin A and 9.35 µg/Kg for zearalenone; the limits of quantification were between 0.25 and 18.75 µg/Kg respectively; all the calibration

curves presented determination coefficients (r^2) higher than 0.9867. Of the samples analyzed, 100% of the paddy rice samples were positive for at least one of the mycotoxins studied, being zearalenone the one found with the highest incidence (90.91%), for the polished rice samples the mycotoxin with the highest incidence was zearalenone (50%), although in concentrations lower than those established in European legislation (100 $\mu\text{g}/\text{Kg}$); the estimate of the daily zearalenone intake according to the concentrations found was always less than 0.07 $\mu\text{g}/\text{Kg}/\text{bw}$. This is the first report on the determination of these 6 mycotoxins in rice grains from Panama by HPLC-FLD methodology. Considering the high incidence of mycotoxins in the analyzed rice samples, a regular control in the production process is recommended to improve quality and safeguard its safety.

Keywords: mycotoxins, rice, dietary exposure assessment, aflatoxins, ochratoxin A, zearalenone.

15.

Predicción Del Tiempo De Maduración En Queso Chanco Mediante Compuestos Aromáticos Volátiles

¹Luis Hertentains

Resumen

El objetivo del presente trabajo de tesis fue el de evaluar la presencia de los compuestos aromáticos volátiles del queso tipo Chanco para que, junto a la aplicación de técnicas quimiométricas, permitan clasificar y predecir el tiempo de maduración de esta variedad de queso chileno. La técnica de microextracción en fase sólida del espacio de cabeza (HS- SPME) acoplada a un cromatógrafo de gases con un detector de ionización de llamas (GC- FID) permitió la extracción, separación e identificación de 14 compuestos aromáticos volátiles al compararlos con los índices de retención de sus estándares puros. Etanol (45,6 $\mu\text{g}/\text{g}$), propanol (2,2 $\mu\text{g}/\text{g}$) y ácido hexanoico (13,6 $\mu\text{g}/\text{g}$) a los 35 días de maduración, y ácido octanoico (2,6 $\mu\text{g}/\text{g}$) a los 42 días, fueron los compuestos aromáticos que mayores concentraciones presentaron en los quesos estudiados. Las concentraciones medias totales de los compuestos identificados aumentaron con la maduración del queso tipo Chanco. Además, existió diferencias significativas ($p < 0,05$) del perfil de los compuestos del aroma con el tiempo de maduración. Al aplicar el Análisis por Componentes Principales (ACP) a los compuestos del aroma, se pudo reducir la multidimensionalidad de los datos en 3 componentes principales, que representaban el 75% de la variabilidad de los datos. A su vez; al aplicar esta herramienta se logró clasificar las muestras de queso Chanco según su tiempo de maduración. Mediante Análisis Discriminante (AD) se logró la clasificación cuantitativa del 100% de las muestras de queso estudiadas según su tiempo de maduración. Al aplicar una Regresión por Mínimos Cuadrados Parciales (RMCP) sobre los compuestos volátiles se logró obtener un modelo de predicción con una Raíz del Error Cuadrático Medio de Predicción (RMSEP) de 0,983 días obtenido mediante validación cruzada. La ecuación fue aplicada

a quesos tipo Chanco comerciales y artesanales. Con excepción del queso elaborado en forma artesanal, todas las demás muestras obtuvieron valores predichos de tiempo de maduración por encima del mínimo (21 días) estipulado por la Norma Chilena para queso tipo Chanco.

Descriptores: aroma, tiempo de maduración, queso Chanco, predicción, análisis por componente principales, regresión por mínimos cuadrados parciales, análisis discriminante.

¹Instituto de Innovación Agropecuaria Occidental. Centro de Innovación Agropecuaria-Chiriquí. Estación Experimental Gualaca-Carlos M. Ortega. la.hert@outlook.com

ANEXO 4

COMENTARIOS DE LOS FACILITADORES A LOS BORRADORES DE ARTÍCULOS

1. Autor: Abdy Morales (moba245@gmail.com)

Título: Estudio de Bauhinia thonningii y el impacto de diferentes disolventes de extracción en el potencial antioxidante de la planta.

Elementos entregados:

- **Borradores y Material Inicial:** documento de 7 páginas.
- **Tarea 1:** 3 posibles revistas
- **Tarea 2:** 4 keywords/palabras claves; 4 highlights (en inglés, solo 2 cumplen con lo requeridoⁱ. En español, solo 1 cumple con lo requerido); abstract (233 palabras) y resumen (263 palabras).

Revista donde se enviará: Antioxidant

Comentario [Z1]: El autor indica que: "ese no es el manuscrito definitivo, pero quería saber que cosas debo mejorar para poder tenerlo listo"

1. Autor: Abel Batista (+ Konrad Mebert, Milan Vesely).

Título: Integrative taxonomy revealed 23 new taxa of amphibians and reptiles in Eastern Panama.

Elementos entregados:

- **Borradores y Material Inicial:** documento de 23 páginas.
- Abstract (206 palabras).
- Revista: Zoological journal of the Linnean Society

2. Autor: Abel Batista (+ Marcos Ponce, Deivy Navarro, Roger Morales).

Título: A new salamander of the genus Bolitoglossa (Caudata: Plethodontidae) from the highlands of western Panama.

Elementos entregados:

- **Borradores y Material Inicial:** documento de 22 páginas.
- Abstract (81 palabras); resumen (86 palabras); 5 keywords/palabras clave.
- Revista: Zootaxa

Comentario [Z2]: Se envió un correo a Aracelly Vega preguntando cual de los dos documentos es el que se enviará a la revista.

3. Autor: Ana Visuetti (anavissuetti17@hotmail.com - avissuetti94@gmail.com)

Título: Diversidad de macrolíquenes cortícolas en tres zonas de Paso ancho, Parque Nacional Volcán Barú, Chiriquí, Panamá.

Elementos entregados:

- **Borradores y Material Inicial:** 1 documento de 15 páginas y otro de 62.
- **Tarea 1:** 3 posibles revistas
- **Tarea 2:** títuloⁱⁱ; 5 keywords/palabras claves; 4 highlights (solo 3 cumplen con lo requerido); resumen (238 palabras).

Revista donde se enviará: Revista de Biología Tropical

Comentario [Z3]: La autora indica que: "Es la primera parte del artículo. Actualmente estoy trabajando en el artículo en un documento aparte siguiendo unas guías y sugerencias de Ian Scott que ha dado durante el curso... Estos próximos días espero ya subir el documento completo."

4. Autor: Aracelly Vega

Título: Risk factors associated with the presence of aflatoxin M1 in raw bulk milk from Panamá.

Elementos entregados:

- **Borradores y Material Inicial:** documento de 21 páginas.
- **Tarea 1:** 3 posibles revistas (Food Science & Nutrition; Mycotoxins Research; Food Control)

Comentario [Z4]: Este documento es la tesis.

- **Tarea 2:** título, 3 palabras claves; 7 highlights (solo 1 cumple con lo requerido); resumen (190 palabras).

Revista donde se enviará: Food Control

5. **Autor:** Diana Gómez (diana.gomez@unachi.ac.pa)

Título: Abundancias de epífitas en ramas caídas de un gradiente altitudinal en tres bosques de Panamá.

Elementos entregados:

- **Borradores y Material Inicial:** documento de 15 páginas.
- **Tarea 2:** título; 4 keywords/3 palabras claves; 4 highlights.
- Resumen (220 palabras); 7 palabras clave.

Revista donde se enviará: Botanical Sciences

6. **Autor:** Eduard Villarreal (eduard.villarreal@unachi.ac.pa)

Título: Análisis de riesgo a la salud por consumo de leche contaminada con aflatoxina M1.

Elementos entregados:

- **Borradores y Material Inicial:** documento de 14 páginas.
- **Tarea 1:** 3 posibles revistas.
- **Tarea 2:** título; 5 palabras claves; 5 highlights (solo 2 cumplen con lo requerido); resumen (199 palabras); abstract (180 palabras).

Revista donde se enviará: Food Control

7. **Autor:** Elizabeth Román (roman.ely@gmail.com)

Título: Actividad Académica en Entornos Virtuales. Una Reflexión desde la Fenomenología Descriptiva.

Elementos entregados:

- **Borradores y Material Inicial:** documento de 27 páginas.
- **Tarea 1:** 3 posibles revistas
- **Tarea 2:** título; 4 keywords/palabras claves; 5 highlights (en inglés, solo 2 cumplen con lo requerido. En español, ninguna cumple con lo requerido); abstract (235 palabras) y resumen (247 palabras).

Revista donde se enviará: Revista Aula Abierta

8. **Autor:** Giselle Gómez (gisqm2105@gmail.com)

Título: Micotoxinas en alimentos balanceados para pollos de engorde en Panamá.

Elementos entregados:

- **Borradores y Material Inicial:** documento de 17 páginas.
- **Tarea 1:** 3 posibles revistas
- **Tarea 2:** título; 3 keywords/palabras claves; 5 highlights (En español, 4 cumplen con lo requerido); resumen (164 palabras).

Revista donde se enviará:

9. **Autor:** Hugo Sanchez (hugo19.hs18@gmail.com)

Título: Structure revision of elaeophorbate with NAPROC-13 - An Efficient Tool for Rapid Elucidation and Structural Verification of Natural Products.

Elementos entregados:

- **Borradores y Material Inicial:** 1 documento de 3 páginas y otro de 5.
- **Tarea 1:** 3 posibles revistas
- **Tarea 2:** 4 keywords/palabras claves; 5 highlights (En inglés, solo 3 cumplen con lo requerido. En español, 3 cumplen con lo requerido).

Revista donde se enviará:

10. Autor: José Berdiales (ja_berdiales@yahoo.com)

Título: Restauracion en Áreas Alteradas en el Bosque Inundable de Manglar Con (*Pelliciera rhizophorae*) Pacifico de la Provincia de Chiriqui.

Elementos entregados:

- **Borradores y Material Inicial:** documento de 10 páginas.
- **Tarea 1:** 1 posibles revistas
- **Tarea 2:** 4 palabras claves; 5 highlights (En español, 2 cumple con lo requerido).

Revista donde se enviará: Tecnociencia

11. Autor: José Troestch (jose.troestch1@unachi.ac.pa)

Título: Determinación de los niveles de contaminación por micotoxinas en arroz y evaluación de la exposición alimentaria.

Elementos entregados:

- **Borradores y Material Inicial:** documento de 14 páginas.
- **Tarea 2:** 6 keywords/palabras claves; 5 highlights (en español, 3 cumplen con lo requerido); abstract (211 palabras) y resumen (226 palabras).

Revista donde se enviará: Journal of Toxicology

12. Autor: Stepfanie Miranda (stepfanie.miranda@unachi.ac.pa)

Título: Estimación de porosidad dinámica en biomásas utilizadas en cultivo de *Pleurotus djamor* mediante curva de secado.

Elementos entregados:

- **Borradores y Material Inicial:** documento de 8 páginas.
- **Tarea 1:** 3 posibles revistas.
- Resumen (221); 3 keywords/palabras claves.

Revista donde se enviará:

ⁱ Lo requerido: máximo 85 caracteres por viñeta (solicitado en la tarea).

14. Sustainable development strategies for the agricultural sector improvement in Western region of Panama

Soizic Gibeaux¹, Javier Pitty², Ruben Collantes², Jessica Hidalgo³, Aracelly Vega³, Carlos Gonzalez¹

SEMINARIO-TALLER

"Capacitación en las principales técnicas para la recopilación de datos y elaboración de artículos científicos con potencialidad de ser publicados en revistas internacionales de alto impacto, utilizando métodos de DATA SCIENCE Y DATA MINING"

Objetivos: Capacitar a los participantes en las principales técnicas para la recopilación de datos y elaboración de artículos científicos con potencialidad de ser publicados en revistas internacionales de alto impacto, utilizando métodos de Data Science y Data Mining.

Duración: 105 horas

Fechas de inicio: 01 de octubre de 2021

Fecha de terminación: 01 de junio de 2022

Dirigido a: Académicos, investigadores y estudiantes de posgrado que quieren o necesitan aumentar su productividad científica y ya posean un borrador de artículo científico.

Facilitadores:

• **Javier Sánchez Galán**

Catedrático de la Universidad Tecnológica de Panamá. PhD en medicina experimental, maestría en ciencias de la computación (bioinformática). Especialista en Data Science con énfasis en análisis estadístico para las ciencias de la vida, biomedicina y biotecnología.

• **Ian Scott Kinney**

Lingüista y Experto en Bibliometría
Dueño y Editor Principal en Journal Revisions

• **Marcos Guzmán D.**

Economista. Editor Científico y Gerente de Journal Revisions.

• **Juan Pablo Vargas Norambuena**

Doctor en Administración de Empresas SMC University, Docente Universidad Santiago de Chile.

SEMINARIO-TALLER

"Capacitación en las principales técnicas para la recopilación de datos y elaboración de artículos científicos con potencialidad de ser publicados en revistas internacionales de alto impacto, utilizando métodos de DATA SCIENCE Y DATA MINING"

Introducción: Se trata de una capacitación intensiva o Bootcamp para la formación de científicos e investigadores panameños de diferentes disciplinas científicas, en Data Science y Data Mining como motores de producción científica haciendo énfasis en la escritura de artículos científicos para publicar en revistas indexadas de alto impacto.

Consta de 6 módulos que serán desarrollados en 6 meses, con un total de 105 horas, entre horas teóricas y prácticas, con 85% de clases virtuales y 15% de clases presenciales.

Los facilitadores son especialistas en Data Science, Data Mining, Bibliometría , escritura de artículos científicos y publicaciones.

Será dirigido a investigadores con experiencia y que cuentan con borradores de artículos para adaptar a formatos de artículos para publicar en revistas de alto impacto. También investigadores que cuentan con tesis de graduación para pasar a borrador de artículo durante la capacitación y otros cuentan con datos propios de sus investigaciones para redactar un artículo.

Para participar de la capacitación los investigadores deben enviar un borrador de artículo o un borrador de la tesis de graduación como requisito de ingreso. Los facilitadores revisarán estos documentos y seleccionaran a los que cumplen este requisito.

Los participantes estarán entre 15 personas que tengan borrador de artículo científico.

BOOTCAMP

"CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DATA SCIENCE Y DATA MINING COMO MOTORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN EL POSICIONAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA"

PROGRAMA DEL EVENTO

Módulos	Temas	Facilitador, Duración y Modalidad
I. 40 horas (60% Virtual / 40% Auto-guiado)-(24 hrs teóricas/16 hrs prácticas)	DATA SCIENCE Y DATA MINING Análisis quimiométrico y estadístico de datos químicos Modelos de Calibración (Aprendizaje Supervisado - Datos Continuos) Modelos de Calibración (Aprendizaje Supervisado - Datos Categóricos) Modelos de Aprendizaje No-Supervisado (Clustering) Conclusiones Escritura de artículos en quimiometría	Dr. Javier Sánchez Galán Plataforma Microsoft Teams y los softwares herramienta PLS_Toolbox de Espectroscopia 07 de octubre 2021 - 07 de febrero de 2022
II. 7 horas (5 horas teóricas - 2 horas prácticas virtual)	Posicionamiento de Artículos científicos Ranking y Métricas Índices, métricas, idioma y Revistas Posicionamiento de la Información Científica Rol de la Relevancia Científica en el éxito de la publicación Nichos de Investigación Contingente Cómo encontrar y elegir la revista perfecta Tips y hacks específicos vinculados a SEO para el posicionamiento digital de la información científica.	Equipo de Journal Revision (Ian Scott Kinney, Marcos Guzmán D., Juan Pablo Vargas Norambuena) Plataforma Zoom Pro para videoconferencia La plataforma para la transferencia de data y grabación de clases será Google Drive 18 - 23 octubre 2021
III. 25 horas (15 horas teóricas - 10 horas prácticas virtual)	Elaboración y Estructura de Artículos Científicos ¿Para quién escribimos? Clasificación de Artículos y Tipos de Investigación La importancia de la Primera Hoja I: Título, Highlights, Abstract y Keywords Introducción, Marco Teórico y Referencias Discusión, Resultados y Conclusiones Claves de Formato y Submission Fundamentos Estadísticos para los diseños metodológicos. Uso de software libre para el desarrollo estadístico (Excel, Statistics Open for All, etc). Predicción, simulaciones y modelación de datos	Equipo de Journal Revision (Ian Scott Kinney, Marcos Guzmán D., Juan Pablo Vargas Norambuena) Plataforma Zoom Pro para videoconferencia. La plataforma para la transferencia de data y grabación de clases será Google Drive. 01 - 19 de noviembre 2021
IV. 8 horas (5 horas teóricas - 3 horas prácticas virtual)	Reciclaje y Utilidad de Material Científico (Data Mining / Data Science Economía Circular de la información científica Tesis de Postgrado como base para producción científica Técnicas de conversión de tesis a artículo Errores comunes en la adaptación de tesis Validez de datos. ¿Cómo determinar utilidad temporal?	Equipo de Journal Revision (Ian Scott Kinney, Marcos Guzmán D., Juan Pablo Vargas Norambuena) Plataforma Zoom Pro para videoconferencia. La plataforma para la transferencia de data y grabación de clases será Google Drive. 13 - 17 de diciembre 2021

BOOTCAMP

"CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DATA SCIENCE Y DATA MINING COMO MOTORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN EL POSICIONAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA"

PROGRAMA DEL EVENTO

Módulos	Temas	Facilitador, Duración y Modalidad
V. 5 horas teóricas virtual	<i>Idioma inglés para investigadores científicos</i> Comunicación Científica en Inglés Organización de Ideas y sintaxis Tiempos Verbales en las distintas secciones del manuscrito Errores comunes y cómo evitarlos Tips específicos en la diferenciación idiomática inglés/español Uso correcto de Software de Traducción	<i>Equipo de Journal Revision (Ian Scott Kinney, Marcos Guzmán D., Juan Pablo Vargas Norambuena)</i> Plataforma Zoom Pro para videoconferencia. La plataforma para la transferencia de data y grabación de clases será Google Drive. 10 - 11 de enero 2022
VI. 20 horas virtual	Revisión y asesoría de todos los artículos desarrollados durante la capacitación, en función del envío a la revista de alto impacto por parte del equipo de Journal Revisions.	<i>Equipo de Journal Revision (Ian Scott Kinney, Marcos Guzmán D., Juan Pablo Vargas Norambuena)</i> Plataforma Zoom Pro para videoconferencia La plataforma para la transferencia de data y grabación de clases será Google Drive. 01 de febrero - 01 de junio 2022

Referencias:

- Beel, J., Gipp, B., & Wilde, E. (2010). Academic Search Engine Optimization (aseo) Optimizing Scholarly Literature for Google Scholar & Co. *Journal of scholarly publishing*, 41(2), 176-190.
- Derrick, G. E., & Pavone, V. (2013). Democratizing research evaluation: Achieving greater public engagement with bibliometrics-informed peer review. *Science and Public Policy*, 40(5), 563-575.
- Hu, Y. H., Tai, C. T., Liu, K. E., & Cai, C. F. (2020). Identification of highly-cited papers using topic-model-based and bibliometric features: the consideration of keyword popularity. *Journal of Informetrics*, 14(1), 101004.
- Kurt Varmuza, Peter Filzmoser. *Introduction to Multivariate Statistical Analysis in Chemometrics*. 1st Edition, 2009. <https://www.amazon.com/Introduction-Multivariate-Statistical-Analysis-Chemometrics/dp/1420059475>.
- Lucio-Arias, D., & Leydesdorff, L. (2009). The dynamics of exchanges and references among scientific texts, and the autopoiesis of discursive knowledge. *Journal of Informetrics*, 3(3), 261-271.
- Ron Wehrens. *Chemometrics with R: Multivariate Data Analysis in the Natural and Life Sciences (Use R!)*. 2nd ed. Edition, 2020. <https://www.amazon.com/Chemometrics-Multivariate-Analysis-Natural-Sciences/dp/366262026X/>
- Xie, Z., Li, Y., & Li, Z. Assessing and predicting the quality of research master's theses: an application of scientometrics. *Scientometrics*, 1-20.
- Zeng, X., Mathews, J. A., & Li, J. (2018). Urban mining of e-waste is becoming more cost-effective than virgin mining. *Environmental science & technology*, 52(8), 4835-4841.